

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
CURSO GEOGRAFIA BACHARELADO

Amanda Rech Brands
Carla Pizzuti Savian
Ellen Rilary da Rocha Tassinari
Gabriel Medeiros Figueiredo dos Santos
Gustavo Soares Arrial
Júlia Finkler
Jackson Lucas Madalóz

Planejamento e Ordenamento Territorial Integrado:

Pensando os processos e problemáticas espaciais na Faixa Nova, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 1990 a 2023.

Santa Maria, RS

2023

Resumo

A cidade, entendida como produto das relações sociais, é constituída de formas, funções, estruturas e processos. Vista como uma totalidade social, é possível analisá-la como um complexo fragmentado e dinâmico que espelha as relações de poder da sociedade em questão. Especificamente, o município de Santa Maria tem importante destaque na história da formação do Estado Brasileiro, apresentando características ímpares, válidas de atenção e análise, contribuindo, assim, para os estudos do espaço urbano brasileiro. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a expansão urbana, seus processos e consequências, na RSC 287, “Faixa Nova de Camobi”, no município de Santa Maria, RS, no período de 1990 à 2023. De forma específica, objetivou-se: (1) Diagnosticar as formas e estruturas urbanas no tempo e os impactos sócio-espaciais na RSC-287; (2) Definir unidades de diferenciação sócio-espaciais e suas especificidades; (3) Debater a aplicação das legislações urbanas e ambientais. Para tanto, utiliza-se metodologia baseada principalmente na Geografia Crítica, com abordagem quali-quantitativa, na qual foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do tema, além de pesquisa em fontes secundárias para levantamento de dados quantitativos e quanto aos dados primários, têm-se as observações e análises realizadas a partir de trabalho de campo. Deste modo, partindo de um arcabouço metodológico foram definidas quatro Unidades de Diferenciação Sócio-espacial a partir do contexto atual e do histórico da região, identificando os conflitos sócio-ambientais em cada unidade, assim como de conflitos que podem ocorrer posteriormente seguindo a lógica exposta. Por fim, a pesquisa aplicada apresenta um potencial metodológico para uma análise integradora, contribuindo com a Ciência Geográfica nos estudos do Espaço Urbano.

Palavras Chave: Geografia Urbana. Diferenciação Sócio-espacial. Expansão Urbana.

FIGURA 1 - Localização da área de estudo na RSC 287 (Faixa Nova), Santa Maria - RS	6
FIGURA 2 - Expansão urbana de Santa Maria de 1902 a 2003.	12
FIGURA 3 - Modelo esquemático da projeção de crescimento urbano para Santa Maria	13
FIGURA 4 - Mapa conceitual da totalidade.	21
FIGURA 5 - Medição das margens vegetadas do curso d'água.	36
FIGURA 6 - Delimitação de algumas propriedades rurais da área de estudo que realizaram o cadastro no SICAR	37
FIGURA 7 - Pirâmide etária - Distrito Pains, Santa Maria/RS - Brasil	41
FIGURA 8 - Pirâmide Etária - Bairro São José, Santa Maria/RS - Brasil	41
FIGURA 9 - Pirâmide Etária - Bairro Camobi, Santa Maria/RS - Brasil	42
FIGURA 10 - Pirâmide Etária - Bairro Cerrito, Santa Maria/RS - Brasil	43
FIGURA 11 - Pirâmide Etária - Bairro João Luiz Pozzobon, Santa Maria/RS - Brasil	43
FIGURA 12 - Mapa hipsométrico da área de estudo.	46
FIGURA 13 - Mapa de declividade da área de estudo.	47
FIGURA 14 - Geologia da área de estudo.	48
FIGURA 15 - Mapa de solos do município de Santa Maria/RS.	49
FIGURA 16 - Mosaico 1 de Imagens Referente a Periodização da Faixa Nova	51
FIGURA 17 - Projeto do condomínio fechado e privado Casa Viva	55
FIGURA 18 - Imagem do Google Earth Pro da Área no ano de 2010 (A) e 2022 (B) respectivamente	56
FIGURA 19 - Mosaico da Paisagem de entrada ao condomínio Casa Viva, A e B.	57
FIGURA 20 - Mosaico de imagens do Google Earth do local de parada em 2010 (A) e 2020 (B).	58
FIGURA 21 - Mosaico temporal da paisagem urbano, rural e periferia, A, B e C, respectivamente	58
FIGURA 22 - Abertura de rua	59
FIGURA 23 - Curso d'água sem delimitação de APP e com deságue de esgoto, A e B	59
FIGURA 24 - Imagens do local de parada (condomínios fechados MCMV) em 2010 (A) e 2020 (B)	61
FIGURA 25 - Foto da entrada de um dos condomínios	61
FIGURA 26 - Mosaico do local de parada (Vila Maringá) em 2010 (A) e 2020 (B)	62
FIGURA 27 - Ocupação próximo ao curso d'água.	63
FIGURA 28 - Curso d'água analisado no bairro Diácono João Luiz Pozzobon	64

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVOS	7
2.1 Objetivo Geral:	7
2.2 Objetivos Específicos:.....	7
3. METODOLOGIA E MÉTODO	7
4. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA	9
5. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	16
5.1 O espaço urbano como totalidade, seus processos e problemáticas	16
5.2 (In)Justiça Espacial e Direito à Cidade.....	23
6. LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AO ESTUDO	27
6.1 Legislações relacionadas às questões urbanas do estudo.....	27
6.1.2 Esfera Federal	27
6.1.3 Esfera Estadual	29
6.1.4 Esfera Municipal	30
6.2 Leis Relacionadas às questões ambientais do estudo	31
6.2.1 Esfera Federal	31
6.2.2 Esfera Estadual	34
6.2.3 Esfera municipal	39
7. RESULTADOS	41
7.1 A Totalidade.....	41
7.2 Periodização da Faixa Nova.....	52
7.3 Unidades de Diferenciação Sócio-espacial	55
7.3.1 Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 1	58
7.3.3 Diferenciação Sócio-espacial 3	63
7.3.4 Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 4	65
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	68
REFERÊNCIAS	66

1. INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a cidade se fazem necessários para uma efetiva compreensão dos sistemas e estruturas que compõem este organismo dinâmico. Diante disso, considera-se que para Santos (1997), a cidade é tida como um produto social, o qual acompanha e/ou sofre processos ditados pelo capital. Ademais, Santos (1997) ressalta que as cidades possuem forma, função, estrutura e processo, das quais a forma da cidade é esculpida para exercer uma função socioeconômica, ou por vezes, determina a própria função.

Colocando aqui de forma breve, entende-se que, de acordo com Santos (1997), a forma da cidade é seu aspecto visível. Essa forma possui uma função, isto é, uma atividade desempenhada, porém uma função que pode ser modificada com a ação do tempo histórico. Dito isso, para o autor, a cidade possui uma estrutura (social e natural) definida historicamente que institui e reinstitui formas e funções. Nesse contexto que é dinâmico, há processos, que podem ser pensados como ações contínuas que na movimentação do passado para o presente, e em direção ao futuro, institui forma, função e estrutura do espaço geográfico. Esse processo, quando pensado de maneira fragmentada, expõe diferentes momentos que contextualizam e revelam uma estrutura. Diante do exposto, a busca por entender as categorias de forma, função, estrutura e o processo da cidade é uma possibilidade para a realização de pesquisas que se interessem pelo espaço urbano e seu planejamento.

Neste contexto, o município de Santa Maria, localizado no centro do estado do Rio Grande do Sul (RS), caracteriza-se como um Centro Regional do extremo sul brasileiro, no qual sua história perpassa a formação do Estado Brasileiro, visto que foi um ponto de estadia estratégico para as Tropas de Demarcações de Limites da Coroa Portuguesa. Sendo assim, estudar a cidade de Santa Maria, pode ser de grande importância para contribuir no arcabouço metodológico da Geografia Urbana Brasileira.

Além desta importância militar que o município continua por ocupar no país, ela também foi berço de um dos centros da malha ferroviária do RS que ligava a capital Porto Alegre à fronteira com Uruguaiana. O ciclo econômico gerado pela Estação Ferroviária, localizada no centro da cidade, foi descontinuado a partir da década de 50 em detrimento do aumento das rodovias no país como um plano econômico nacional. Neste contexto, Santa Maria recebe em 1960 a primeira

universidade pública federal do interior do Brasil (UFSM, s.d.), localizada no bairro Camobi, a aproximadamente 9 km do bairro Centro, direcionando os olhares dos investimentos públicos em infraestrutura e dos investimentos privados, principalmente do setor imobiliário, visto a rápida valorização das áreas ao entorno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além disso, a UFSM comporta o Hospital Universitário de Santa Maria, de nível terciário e com atendimento integral via SUS (Sistema Único de Saúde), que recebe pacientes de todo o estado, contribuindo assim para o título de Centro Regional para Santa Maria, a cidade de serviços, educação e saúde.

Neste contexto, a faixa nova de Camobi, a RSC 287, se situa como uma das principais faixas de trânsito para o acesso dos bairros centrais e adjacentes ao bairro Camobi e à UFSM, dando oportunidade também para a expansão urbana entre os pontos referidos (COMIN, 2013). Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a expansão urbana, suas causas e consequências, formas e processos, no trecho urbano da chamada Faixa Nova de Santa Maria, que compreende os bairros Camobi, Cerrito, Diácono João Luiz Pozzobon e São José, no município localizado no centro do estado do Rio Grande do Sul, conforme mostra a figura 1. Nesse âmbito, é importante pensar sobre a história da cidade, que estará apresentada de modo mais detalhado no tópico seguinte, e sobre a constituição da Faixa Nova, aspecto central do trabalho.

Figura 1 - Localização da área de estudo na RSC 287 (Faixa Nova), Santa Maria - RS

Elaborado por Gustavo Soares Arrial (2022)

Diante do exposto, feito um recorte de estudo dentro da cidade de Santa Maria, têm-se como problema de pesquisa a seguinte indagação: Quais são as consequências sócio-espaciais da expansão e fragmentação urbana na Faixa Nova de 1990 a 2023. Entende-se que essa pesquisa se justifica devido à importância que essa via de circulação e de expansão, que é a RSC 287, vêm ganhando nos últimos anos e devido às intensas transformações que ocorreram e ocorrem no espaço citado.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Analisar a expansão urbana, seus processos e consequências, na RSC 287, “Faixa Nova de Camobi”, no município de Santa Maria, RS, no período de 1990 à 2023.

2.2 Objetivos Específicos:

- Diagnosticar as formas e estruturas urbanas no tempo e os impactos sócio-espaciais na RSC-287.
- Definir unidades de diferenciação sócio-espaciais e suas especificidades.
- Debater a aplicação das legislações urbanas e ambientais na área de estudo (faixa nova) ao longo do período de 1990 a 2023.

3. METODOLOGIA E MÉTODO

A partir da definição do que se pretende estudar, isto é, os processos e problemáticas espaciais na Faixa Nova de Camobi, suas causas e possíveis consequências, têm-se que esta análise está construída sob a ótica da dialética. Dessa forma, entende-se os objetos analisados como estando em constante movimentação (SUERTEGARAY, 2005).

Ao se pensar epistemologicamente, o trabalho possui suas bases na Geografia Crítica, analisando, assim, o espaço de forma dialética, visto como uma totalidade social, conforme comentado por Santos (1997), a qual, segundo Corrêa (2000, 2007), também é um conjunto de unidades de diferenciação sócio-espaciais, o que nos permitiu identificar as práticas espaciais (CORRÊA, 2007) presentes nos

espaços delimitados do estudo. Visto isso, entende-se o espaço como produto de transformações ao longo do tempo (SANTOS, 1997).

Ademais, a análise trata de um estudo de caso, com abordagem quali-quantitativa, na qual foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do tema Espaço Urbano e (In)Justiça Espacial e da história da cidade de Santa Maria, além de pesquisa em fontes secundárias para levantamento de dados quantitativos. Quanto aos dados primários, têm-se as observações e análises realizadas a partir de trabalho de campo.

Para o estudo a campo foram realizadas três saídas de campo, nas quais, a primeira foi dedicada ao reconhecimento da área de estudo para a delimitação da mesma; a segunda objetivou-se retornar a lugares que instigaram uma maior atenção e investigação no que concerne às temáticas urbanas; e na terceira, focou-se nas problemáticas ambientais em pontos roteirizados previamente. Os roteiros foram definidos a partir da análise de padrões espaciais de habitações e ocupações, visualizados em imagens do Google Earth e de pontos ambientais frágeis, identificados a partir da malha hidrográfica da FEPAM/SEMA na escala de 1:25.000. Com o uso do software QGIS 3.28.6, foram delimitados os pontos de interesse. Em campo, foi utilizado o aplicativo SW Maps que permite obter as informações de localização e adicionar fotos do local, algumas apresentadas no presente trabalho.

Quanto às bases cartográficas utilizadas para a construção dos mapas que aparecem no desenvolvimento do trabalho, foram acessadas a plataforma do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil ([TOPODATA](#)), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([IBGE](#)), o Instituto de Planejamento de Santa Maria ([IPLAN](#)), [Projeto MapBiomas](#), a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado do Rio Grande do Sul ([SEMA](#)), e o Serviço Geológico do Brasil ([CPRM](#)). Os mapas foram construídos no software [QGIS](#) 3.22.4. Para a coleta dos dados secundários foram feitas pesquisas no site do IBGE, na plataforma SIDRA, obtendo os dados socioeconômicos, os quais foram dispostos em gráficos e tabelas.

Para a construção e análise das Unidades de Diferenciação Sócio-espacial, foi considerado o arcabouço conceitual para identificar e descrever as condições econômicas das populações residentes, o acesso aos serviços do meio urbano (saúde, educação, transporte público e saneamento básico), e das condições das relações socioambientais, no que concerne a presença (ou não) da manutenção de Áreas de Preservação Permanente, segundo legislação atual.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A cidade de Santa Maria, situada no centro do estado do Rio Grande do Sul, nasceu devido à localização estratégica entre as fronteiras espanhola e portuguesa da colônia sul-americana. A sua história militar começa com o acampamento português da 2ª Subdivisão Demarcadora de Limites em 1797 (BELTRÃO, 2013), onde hoje é a atual Rua do Acampamento, patrimônio histórico de Santa Maria. Ainda assim, Belém (2000) destaca que, em decorrência das estâncias fixadas por militares e filhos destes, assim como escravos das famílias, após a saída da Comissão, começou-se o povoado que daria origem ao município.

Por conseguinte, a atividade militar da região prosperou, sediando a 3ª Divisão do Exército, com 15 mil militares em 47 quartéis, concretizando o seu título de 2ª cidade do país com maior contingente bélico, o que reflete essa importância geográfica militar. Por esse mesmo motivo, Santa Maria desenvolveu o setor ferroviário, sendo parada obrigatória para todas as viagens férreas do estado, recebendo a sede da *Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer au Brésil*, a concessionária belga responsável pelas linhas férreas do Rio Grande do Sul (MARCHIORI; NOAL FILHO, 2008). Esse fato impulsionou ainda mais o desenvolvimento do setor de serviços do município, visto que a partir desse fluxo de pessoas e capitais na cidade, havia a necessidade e condição para a construção de hotéis, e lancherias, o que caracteriza e objetiva a fundação da Avenida Rio Branco, outro patrimônio histórico da cidade, a qual conecta a estação de trem com a Rua do Acampamento.

Mais tarde, conforme Nascimento e Moura (2014), a partir da década de 1950, dentro do novo contexto nacional, da política desenvolvimentista do então Presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), as estradas de ferro foram dando lugar a pavimentação e construção de rodovias, o que contextualiza a cidade para o novo ciclo econômico: o trânsito de estudantes. Em 1960, Santa Maria recebe a primeira Universidade Federal do interior do Brasil (UFSM, s.d.), que nasce com cursos de faculdades já existentes na cidade. Desde então, o município é conhecido como *cidade universitária*, que além da presença da UFSM e outras faculdades particulares, o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) termina por concretizar o título de Centro Regional do estado para Santa Maria.

Já em 1970, com o incentivo do executivo do município, foi aprovado o Projeto do Distrito industrial de Santa Maria, com a desapropriação da Fazenda Santa Marta, uma área de 1.126 hectares. Porém, após o pouco investimento feito pelo Estado, o mesmo se afasta do desenvolvimento da região, deixando essa área para uma futura expansão habitacional e industrial (NASCIMENTO; MOURA, 2014).

Após essa contextualização, destaca-se a síntese da expansão urbana de Santa Maria, realizada pelas autoras Marilene Dias Do Nascimento e Nina Simone Vilaverde Moura (2014), com trabalho intitulado “Análise espacial da expansão urbana de Santa Maria (RS), e tendências atuais”, as quais levaram em consideração para o estudo, os vetores de crescimento urbano de 1900 a 2000. Sendo assim, a história do crescimento urbano de Santa Maria pode ser sintetizada da seguinte forma (quadro 1):

Quadro 1 - Quadro sintetizando os vetores de crescimento urbano de Santa Maria no período de 1900 a 2000.

Período	Fatores Condicionantes	Características e Direção de Crescimento
1914	Estação Férrea	-Início do núcleo urbano central; -Crescimento aliado ao movimento da estação férrea; -Direção Norte (limitada pelo rebordo do planalto);
1916-1920		-Santa Maria era uma das cidades mais prósperas do estado; -Zona central/além do perímetro central.
1930		-Impulso do crescimento urbano; -Crescimento Horizontal com certa harmonia com a malha regular central + novos loteamentos; -Compacidade da forma urbana; -Oeste e entorno da região central de forma desordenada.
1945-1956	-Militares e suas famílias vieram residir na cidade; -Construção de um Hipódromo, do Parque Imembuí e do Jóquei Clube e com a implantação da Vila Militar; -Rodovia em direção à cidade de São Pedro do Sul	-Aumento da população; -Favoreceu a implantação de novos loteamentos; -Surgiram agrupamentos e loteamentos nas zonas sul, oeste e leste do centro, e ainda houve crescimento na malha central; -Crescimento à oeste.
1957-1966	-Oficinas ferroviárias do Km 2; -Instalação da Universidade Federal de Santa Maria	-Desenvolvimento local e regional; -Grande agrupamento urbano na zona leste, nas proximidades da UFSM (devido a distância do centro da cidade, ficou segregado);

		-Crescimento populacional em todas as direções, principalmente a leste.
1971	Base aérea de Santa Maria	-Marco de Atração populacional; -Crescimento na direção leste.
1970 (final)	A forma urbana de Santa Maria encontrava-se da seguinte maneira: a) Um núcleo urbano bem definido na área central e adjacências; b) Um núcleo a oeste, no entorno do Hipódromo c) Um núcleo ao sul/sudoeste, no entorno da área militar d) Um núcleo em Camobi, a leste, no entorno da UFSM e da BASM. Entre esses núcleos, existiam diversos vazios, distantes entre si.	
1980	-Plano de industrialização do município; -Distrito Industrial, na zona oeste, na área da antiga fazenda Santa Marta; -Conjuntos habitacionais projetados a serem instalados em áreas limítrofes ao distrito: COHAB Santa Marta e COHAB Tancredo Neves.	-85% da população era urbana -urbanização dispersa e fragmentada, evidenciando a densificação da ocupação dos agrupamentos oeste, leste e sul, ao longo das rodovias -Direção Oeste.
1982	-Lei Municipal nº 2.410/82 incorpora o perímetro urbano do distrito Camobi e o transforma em bairro; -Ferrovia, a base aérea de Santa Maria e a UFSM dão início a um novo núcleo central da cidade -COHAB Fernando Ferrari	-Atração de grande contingente populacional para leste, com a implantação de diversos loteamentos de médio e alto poder aquisitivo; -Consolidação de três núcleos exteriores ao núcleo central; -O núcleo sul, ao longo da BR 392, apresentou crescimento menos expressivo que os demais, mas consolidou-se. O núcleo oeste, após a instalação dos conjuntos habitacionais, teve a importância ressaltada; -A zona leste, em Camobi, principalmente após a duplicação da RST 509 e a instalação da COHAB e outros loteamentos, consolidou-se como núcleo mais importante fora da zona central. A Construção do trecho da RSC 287 (Faixa Nova), ligando o Bairro Camobi ao centro da cidade, consolidou-se como importante vetor de crescimento urbano
1990	-89,84% (192.415) residindo na área urbana; -Ocupações irregulares impulsionam o crescimento urbano; Ocorreu o maior processo de ocupação irregular em área de perímetro urbano, a ocupação Nova Santa Marta, zona oeste da cidade, ao norte da COHAB Santa Marta; -Várias outras ocupações se sucederam, em áreas públicas, como faixas de domínios das rodovias e em áreas que pertenciam a rede ferroviária.	
2000	-Superentros crescendo de forma desigual, uns mais que os outros, e a zona central partindo para um adensamento populacional vertical. Assim, tem-se uma estrutura linear, polarizada em quatro regiões (central, oeste, leste e sul) e os polos oeste e leste sendo centralidades locais importantes.	

Fonte: Adaptado de Nascimento e Moura (2014).

Como conclusão desse tópico, “verifica-se que o crescimento urbano da cidade de Santa Maria, embora tenha sido, ao longo da história, desordenado e

desarticulado, não se pode afirmar que foi totalmente espontâneo”. (NASCIMENTO; MOURA, p.164, 2014). Havia iniciativas que priorizavam uma determinada direção de crescimento influenciando diretamente na distribuição espacial da população e nos possíveis problemas urbanos que vêm ocorrendo. Pode-se constatar tal fato a partir de uma localização dos ciclos econômicos aqui citados: num primeiro momento na região central que daria início ao município, com a atividade militar e ferroviária; o posterior desenvolvimento militar na zona oeste; num terceiro momento com a instalação da UFSM na zona leste; e por último, a instalação do distrito industrial na zona oeste novamente, configurando o espaço geográfico de Santa Maria (RS) com o atual crescimento urbano. Consoante a Nascimento e Moura (2014), em seu trabalho que procurou estudar o processo histórico de expansão urbana da cidade, o espaço urbano santa-mariense apresenta expansão linear de crescimento urbano que tende a se manter nas mesmas disposições anteriores e atuais: eixo leste/oeste, formando a unificação da malha urbana, tornando-a contígua.

Figura 2 - Expansão urbana de Santa Maria de 1902 a 2003.

Fonte: Nascimento e Moura (2014).

Conforme RIZZATTI, et al (p. 09, 2016):

[...] a partir das décadas de 1960 e 1970, Santa Maria se consolida como uma cidade de prestação de bens e serviços, sendo considerada um grande polo comercial do centro do estado, com destaque para o setor imobiliário, tendo em vista a grande população flutuante que habita a cidade pelo fato de se concentrar um alto número de instituições de ensino superior e quartéis.

Comparando o trabalho de Nascimento e Moura (2014), com o modelo esquemático mais recente de projeção de crescimento urbano para Santa Maria (Anexo D da Lei Complementar nº 118, de 26 de julho de 2018), pode-se observar a construção de um espaço novo a partir de um preexistente, onde, não somente o Estado, mas cidadãos e empresas dão novas atribuições a antigas feições físicas do espaço, onde, ora integram ora desvalorizam as paisagens técnicas herdadas de um período histórico anterior.

Figura 3 - Modelo esquemático da projeção de crescimento urbano para Santa Maria/RS.

Fonte: Instituto de Planejamento de Santa Maria (2018).

É relevante ainda apontar o fato de que a área de estudo abrange partes de quatro bairros distintos da cidade de Santa Maria, conforme mostra o mapa apresentado anteriormente. São esses bairros: Camobi, Diácono João Luiz Pozzobon, São José e Cerrito.

Acerca do bairro Camobi, é importante reforçar que sua consolidação como importante para a cidade de Santa Maria, hoje, está muito atrelada à presença da Universidade Federal de Santa Maria. Mas o bairro possui uma história atrelada também à antiga estação ferroviária, já devido ao fato de ligação com o bairro central (COMIN, 2013). A primeira ligação entre o bairro Centro e o bairro Camobi foi a Avenida João Machado Soares, em frente à estação ferroviária. Depois há a construção da RS 509, atual “faixa velha de Camobi”. Ainda de acordo com Comin (2013), quando a estação ferroviária é fechada em 1996, Camobi perde centralidade, mas a implantação da RSC 287, mais tarde, faz com que inicie uma expansão territorial significativa no bairro.

Sobre o bairro Diácono João Luiz Pozzobon, Rizzatti e Spode (2019) comentam que este caracteriza-se pela presença majoritária de moradias populares, onde residem pessoas, em sua maioria, de baixa renda que foram se estabelecendo em diferentes momentos. Além disso, de acordo com os autores, o bairro apresenta falta de pavimentação, de iluminação e de outros serviços públicos.

O bairro São José, de acordo com Rossini (2005), possui precariedade quanto ao assunto de esgotamento sanitário. De acordo com Braga (2008) o bairro foi formado por moradores de origem rural, por meados de 1940, sendo possível identificar as estruturas da época nas casas mais antigas. As construções mais recentes e de melhores condições localizam-se próximas a RS 509, a faixa velha de Camobi, e ao adentrar do bairro identifica-se maiores problemas de estrutura física das moradias.

Por fim, o bairro Cerrito localiza-se perto de morros testemunhos, característicos da cidade de Santa Maria, os quais são áreas de preservação permanente. Uma peculiaridade desse bairro, de acordo com Rossini (2005), é o caráter de expansão urbana. A autora também dá ênfase na problemática de abastecimento de água nesse local, além de problemáticas atreladas ao esgotamento e ao acesso à saúde.

Portanto, para o entendimento da dinâmica da produção capitalista do espaço e suas consequências é de grande importância identificar os agentes produtores do

espaço que influenciam no uso e ocupação do solo. Além disso, cabe ainda considerar a relação existente entre os apontamentos anteriores, direcionados principalmente às questões urbanas do objeto de estudo, com os aspectos ambientais ali existentes, o qual também apresenta questões a serem estudadas.

5. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Nesse momento do texto, apresenta-se alguns conceitos, autoras e autores, que são importantes para o desenvolvimento do trabalho proposto. Primeiro, pensa-se acerca dos processos e problemáticas que constituem a área de trabalho, tais como a especulação imobiliária, a fragmentação urbana e a diferenciação sócio-espacial. Outros conceitos importantes são os de Direito à Cidade e função social da propriedade urbana, assim como os conceitos de Justiça Social e Ambiental.

5.1 O espaço urbano como totalidade, seus processos e problemáticas

Milton Santos inicia a sua obra “Espaço e Método” (1997) embasando o pensamento aqui existente de que o espaço deve ser visto como uma totalidade de essência social, a qual detém uma configuração espacial e uma paisagem, onde é incluído os objetos geográficos, naturais e artificiais; e também “o que dá vida a esses objetos, seu princípio ativo, isto é, todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um dado momento”. (SANTOS, 1997, p.2). Os *processos* citados pelo autor, são uma categoria do método geográfico desenvolvido por ele nesta obra, onde os mesmos compreendem uma *função*, e que ambos se realizam através de *formas*, esta última que representa o caráter paisagístico do espaço. Já a *estrutura*, outra categoria desenvolvida pelo autor, trata-se do modo de organização daquele espaço, político, social e economicamente. Nesse contexto, quando essas categorias são consideradas em conjunto, há a construção de uma base teórica e metodológica por meio da qual podemos “discutir os fenômenos espaciais em totalidade” (SANTOS, 1997, p. 52).

Santos (1997) ainda dá ênfase na estrutura espaço-temporal, visto que a compreensão e definição da sociedade só é possível através do espaço, e vice-versa, o espaço também só é compreendido em sua totalidade quando analisado através do tempo. Ou seja, a definição de uma janela de tempo pode carecer de uma contextualização histórica total, visualizando os processos sobre um ponto de vista específico.

Neste sentido, Carlos (2017) fala sobre a totalidade social, no qual a reprodução do urbano se expressa na separação profunda da sociedade com o espaço. Isso pode ser ilustrado quando Harvey (1980) discorre sobre o solo urbano como mercadoria, ao passo que fala sobre o valor de uso e valor de troca na

sociedade capitalista. Sendo a propriedade privada um dos alicerces do sistema capitalista e a atual expansão geográfica do mesmo, “o solo e suas benfeitorias são, na economia capitalista contemporânea, mercadorias” (HARVEY, 1980, p. 135).

Sobre isso, Marx (1859) escreve que a mercadoria necessita ter um valor de uso para alguém, além de seu possuidor, ao contrário, o trabalho gasto nela será inútil. Assim, ela torna-se também, meio de troca para o possuidor (valor de troca) ao passo que tem um valor de uso para o comprador (HARVEY, 1980, p. 133, apud Marx 1859, p. 41-3). Neste sentido podemos afirmar que:

Aqui não se pode evitar o conflito entre a lógica da realização do capital e as necessidades da sociedade (conflito entre a lógica imposta pelo uso e pela troca). Essa contradição (uso/troca) se desdobra nas mais diversas formas de precarização das esferas da vida cotidiana. (CARLOS, 2017, p.35).

Sendo assim, é exigido a apropriação do espaço através de relações financeiras, compra, venda e locação, o que pode resultar na segregação espacial, à qual é a racionalidade da reprodução urbana sob a lógica da acumulação capitalista (CARLOS, 2017). Sob este aspecto, Carlos (2017) conclui que há uma condição para essa reprodução espacial, a desigualdade, seja ela social, econômica e/ou espacial; e há uma contradição fundamental onde "sua produção [do espaço urbano] é social, enquanto sua apropriação é privada" (CARLOS, 2017, p. 35). Desta lógica está expressa a segregação urbana.

Posto isso, a segregação urbana está como uma racionalidade que separa as pessoas no espaço urbano, neste sentido “A segregação - como a forma da desigualdade espaço-temporal - realiza-se como a negação do urbano e da vida urbana através da separação dos lugares da vida enquanto elementos autônomos” (CARLOS, 2017, p.35). Deste modo, o espaço urbano torna-se escasso para a população de baixa renda, visto que o mesmo é apropriado de forma hegemônica segundo a racionalidade da maximização do lucro pelas classes dominantes, as quais “através das políticas públicas, direciona e regulariza os fluxos, centralizando, valorizando e desvalorizando os lugares da vida, e aprofundando as desigualdades” (CARLOS, 2017, p.35).

Para Santos (2022), o estudo da segregação deve ser pautado como uma forma de diferenciação espacial no urbano como um paradigma da reprodução do

sistema capitalista, e o faz utilizando dos autores Santos (2018), Sposito (2013) e Lefebvre (1999) destacando assim, que o sentido como aplicamos o conceito de segregação urbana é referenciando as “próprias desigualdades urbanas ou o auto enclausuramento residencial” (SANTOS, 2022, p.460).

Ainda nesta linha, o conceito de fragmentação urbana possui diversas interpretações, como citado por Sposito e Sposito (2020), sendo um conceito polissêmico. Nesse contexto, o conceito de fragmentação se enquadra em diversos planos da vida urbana. Dessa forma, para a elaboração do presente trabalho será adotada a concepção do geógrafo Roberto Lobato Corrêa na qual ele conceitua o espaço geográfico, justamente como um espaço fragmentado, sendo “[...], caracterizado pela justaposição de diferentes paisagens e usos da terra.” (Corrêa, 1993. p.2). Noção a qual pode ser percebida por toda a área de estudos determinada no presente trabalho, havendo focos de maior destaque onde se contrasta ainda mais esta “justaposição de paisagens e de usos da terra” dita por Corrêa (1993), o que poderá ser visualizado melhor no decorrer dos resultados discutidos.

Neste contexto, cabe ainda comentar sobre o conceito de expansão urbana, ao passo que ela “se refere às dinâmicas da cidade que resultam ou justificam o seu crescimento” (JAPIASSÚ; LINS, 2014, p.2), neste sentido, os processos citados por Santos (1997) se encaixam a essas dinâmicas que também, como vimos, são diretamente influenciadas pelo fator ideológico do capitalismo, que transforma o solo urbano em mercadoria. Assim, compreende-se que a expansão urbana é todo aquele desenvolvimento o qual as cidades passam desde o momento de sua constituição, mesmo que em períodos seja de maior ou menor intensidade.

A expansão urbana também é realizada por todos os agentes produtores do espaço, sendo eles os conceituados por Corrêa (1999), os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, os proprietários dos meios de produção, o Estado e os grupos sociais excluídos. Nestas circunstâncias, o Estado não tem sempre o controle dos fenômenos que transformam a cidade, assim como dos processos desencadeados pelos diferentes agentes. A falta de planejamento territorial é uma das principais deficiências dos órgãos municipais para com seus processos *in loco*, sendo a causa dos problemas urbanos, como o crescimento desenfreado, o processo de verticalização, favelização e a fragmentação espacial e segregação sócio-espacial, estas últimas desenvolvidas anteriormente. Destaca-se ainda que a expansão urbana não é de todo ruim, a menos que ocorra de forma desorganizada e ocasione tais

problemas. Recordando sempre, que os processos e relações que ocorrem na cidade, são produto e também constituinte do contexto exterior a ela, da política e economia das esferas estadual, nacional e internacional.

Considerando, conforme dito, que as relações existentes nas cidades também são influenciadas por fatores externos, cabe ressaltar a existência da hierarquia urbana no estado e a posição do município. Assim, Santa Maria ocupa a categoria de Capital Regional C, segundo a classificação do IBGE (2020), possuindo entre 200 e 300 mil habitantes e que influencia as cidades ao entorno, principalmente as de menor índice demográfico, atraindo a procura por serviços especializados. Tal fato se expressa na crescente dinâmica imobiliária do município e na expressão do setor terciário na economia da cidade.

Dos processos presentes no espaço urbano, convém entender a especulação imobiliária (urbanização desonesta), que consiste na compra de imóveis e terrenos que não servirão de residência/moradia para seus compradores, os quais, em alguns casos podem ser empresas privadas. Esse contexto irá desencadear um processo de ampliação artificial de valores, em decorrência do tempo em que tais imóveis ficarão estagnados, gerando um congestionamento imobiliário, que como consequência altera a forma de uso e ocupação do território. Como destaca Milton Santos (2008) em seu trabalho “A Urbanização Brasileira”, a especulação imobiliária resulta da ação de fatores e suas relevâncias, em suas palavras “[...] a superposição de sítio social ao sítio natural; e a disputa entre atividades ou pessoas por dada localização” (SANTOS, 2008. p.106), ou seja, tal fenômeno pode ser entendido como a substituição de uma ordem natural de moradia, tido apenas como um valor simbólico, para uma noção capitalista de supervalorização de localidades em detrimento de fatores externos.

O processo de especulação imobiliária implica no descumprimento do que a legislação, como a Constituição Federal (1988), denomina de função social da propriedade. A função social descrita é também expressa no Plano Diretor do município de Santa Maria, mais especificamente no capítulo dois, no artº 3, das Diretrizes Gerais, item VI que trata do que a ordenação e controle do uso do solo deve evitar, subitem f: “a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização” (Santa Maria, 2018). Ademais, ainda no Plano Diretor, a função social do solo urbano é definida no parágrafo terceiro, do artº 2, do capítulo um, do referido ofício:

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no PDDT, em particular quanto ao uso compatível e conveniente do solo, ao parcelamento e edificação adequados às funções infraestrutura, evitando a poluição e degradação ambiental, a devida utilização dos vazios urbanos para fins de interesse urbanístico especial, a utilização adequada dos imóveis urbanos, garantindo o saneamento ambiental, a minimização de impactos ambientais e de vizinhança, a proteção ao patrimônio municipal e ao cumprimento da legislação urbanística (Santa Maria, 2018).

O conceito de função social da propriedade, e mais especificamente da propriedade urbana, possui relação intrínseca com outro conceito importante para esse trabalho, que é o de Direito à Cidade, que será discutido no próximo tópico.

Ademais, para a compreensão desses processos conceituados aqui, cabe retomar o conceito de totalidade, compreendida até então como o resultado desses processos espaciais referenciados. Simultaneamente, a totalidade também é composta por diferenciações sócio-espaciais, as quais, versada por Roberto Lobato Corrêa, são entendidas como uma ordem de maior escala de tempo e espaço comparadas aos processos espaciais citados onde os agentes atuantes são limitados. A diferenciação sócio-espacial é um efeito irremediável do capitalismo (CORRÊA, 2007), projetando um espaço geográfico que permita a reprodução do capital. Segundo Corrêa a diferenciação sócio-espacial é construída a partir de práticas espaciais, estas protagonizadas por limitados agentes produtores do espaço urbano, com efeito direto localizado,

Resultam, [...] dos diversos projetos, também derivados de cada tipo de sociedade, que são engendrados para viabilizar a existência e a reprodução de uma atividade ou de uma empresa, de uma cultura específica, étnica ou religiosa, por exemplo, ou a própria sociedade como um todo. (CORRÊA, 2000, p.35).

Sendo assim, entendemos que a diferenciação sócio-espacial é constituída pelas práticas espaciais que por sua vez contém processos espaciais, estes de escala de tempo e espaço menores, e que incluem vários ou todos os agentes produtores do espaço urbano. Estas definições foram dispostas em um mapa conceitual elaborado pelos autores para auxiliar na compreensão dos conceitos (Figura 4).

Figura 4 - Mapa conceitual da totalidade.

Fonte: Organizado pelas autoras e autores (2023).

As práticas espaciais, definidas por Corrêa (2007) são: marginalização espacial, fragmentação-remembramento espacial, reprodução da região produtora, seletividade espacial e antecipação espacial; estas duas últimas identificadas na totalidade do presente trabalho. A seletividade espacial “advém da negociação entre objetivos, possibilidades do agente social específico e dos interesses e possibilidades de outros agentes sociais” (CORRÊA, 2007, p.69). Realizada com intensa frequência, ela cria espaços de concentração de determinadas atividades que refletem esses interesses. Logo, a partir deste ‘acordo’ e movimentações realizadas sucedem-se processos espaciais protagonizados, então, por todos os agentes produtores do espaço urbano.

A antecipação espacial compreende o estabelecimento de uma atividade antes de terem sido supridas as necessidades de localização para tal atividade. Por exemplo, a localização de um condomínio de luxo em um local sem rua asfaltada, mercado, farmácia e escola próximas, ou mesmo iluminação pública. Deste modo,

Grandes corporações, com múltiplas localizações, proprietários fundiários urbanos, hotéis integrantes de amplas redes estão entre os agentes sociais que realizam essa prática, que se associa em muitos

casos, com a transformação anterior da terra em reserva de valor, inscrita numa futura diferenciação sócio-espacial. (CORRÊA, 2007, p.70).

Logo, estas práticas localizam-se geralmente em regiões fronteiriças entre a área urbana e rural ou demais limites urbanos, como uma área residencial e outra comercial, ou industrial e residencial, entre outras. Nesta perspectiva, para o presente trabalho foram definidas unidades de diferenciação sócio-espaciais, identificadas a partir dos processos espaciais, as práticas espaciais e seus agentes executores.

5.2 (In)Justiça Espacial e Direito à Cidade

Visto que a totalidade a ser estudada configura-se num espaço urbano, para prosseguir a discussão iremos contextualizar os conceitos discutidos até aqui como num mosaico. Através das definições de solo urbano como mercadoria (HARVEY, 1980), de segregação (CARLOS, 2017), fragmentação (SPOSITO E SPOSITO, 2020) e expansão urbana (JAPIASSÚ; LINS, 2014) além da discussão acerca da especulação imobiliária, têm-se descritos algumas relações de poder que acontecem especificamente no espaço urbano, que constrói um espaço geográfico mais amplo. Deste modo, as dimensões de poder e controle social deste espaço geográfico passa a ser, então, determinado por uma hegemonia política que nem sempre é democrática, gerando constantes lutas políticas para um rearranjo da estrutura urbana e, “por mais paradoxal que possa parecer, muitas vezes o Estado é um agente que gera a injustiça espacial ao promover ações que ampliam a desigualdade ou que promovem a degradação de uma área urbana” (RIBEIRO, 2017, p.1).

Acerca disso, Pereira (2001) e Ribeiro (2017) colocam a especulação imobiliária e segregação urbana em síntese quando dissertam sobre a ocupação ilegal de áreas de riscos ambientais (e de menor preço) pela população com menor poder aquisitivo, visto serem, para os mesmos, os únicos espaços possíveis de apropriação da cidade, de acordo com a lógica capitalista da produção do espaço urbano. Enquanto falta habitação, saneamento, transporte e demais serviços urbanos para uma maioria da população, uma minoria ganha em cima de investimentos públicos, de espaços vazios, uma vez que “uma oferta suficiente de terra servida a preços acessíveis anularia, em princípio, a necessidade da posse ilegal” (PEREIRA, 2001).

Para elucidar essa discussão, deve-se retornar à definição de (in)justiça espacial, a qual, a partir da revisão bibliográfica de Brule (2020) tem como um dos principais autores Edward Soja (1940-2015), que entende a (in)justiça espacial como resultado e processo de uma dialética, que torna difícil a identificação dos “processos subjacentes que produzem geografias injustas” (BRULE, 2020, p.303 apud. SOJA, 2009, p.3). Brule (2020) também comenta sobre as dimensões de (in)justiças espaciais trazidas por Edward Soja (1940-2015) do racismo, questões de gênero, acesso a transporte coletivo, entre outros. Ainda em Brule (2020), entendemos em Peter Marcuse (1928-2022) que uma distribuição equitativa e/ou dos espaços da cidade não são suficientes para findar a (in)justiça espacial.

Em um quadro expondo o estado da arte da justiça espacial na geografia internacional, Brule (2020) sintetiza os conceitos utilizados pelos autores e seus argumentos principais onde identificamos majoritariamente a presença do conceito de Direito à Cidade de Henri Lefebvre (1901-1991) e igualdade, e o contraste do uso ou não da equidade distributiva. Segundo Brule (2020) nas discussões acerca do direito à cidade de David Harvey (1935) e Henri Lefebvre (1901-1991) há o reconhecimento de que no capitalismo, não há justiça e sim injustiças, devendo então se pensar propostas para uma nova sociedade. Lembrando que, de todas as formas de aferir a justiça espacial, entendida como aquela que distribui de forma equânime, em busca do bem-estar comum, os equipamentos urbanos de uso coletivo, os sistemas de transporte, os serviços urbanos, uma das mais complexas é a que trata da representação social (RIBEIRO, 2017).

Neste sentido, David Harvey (2012) coloca que a cidade que queremos não pode estar separada do estilo de vida e valores que desejamos, o que caracteriza a construção da cidade a partir das relações sociais. Expõem-se aqui o fato de o espaço urbano refletir seus determinantes históricos, assim como os econômicos, os políticos e sociais (SPOSITO, 2002). Nesta perspectiva, a cidade reflete o sistema vigente (o sistema capitalista, por exemplo), sua complexidade, crises e contradições.

Assim, quando se faz referência ao termo Direito à Cidade, proposto primeiramente por Lefebvre (1968) na obra *Le Droit à la Ville - O Direito à Cidade*, está se falando não apenas sobre o direito ao acesso à infraestrutura urbana, mas o direito ao exercício de construção e reconstrução da cidade, assim como direito do acesso aos benefícios da vida urbana, como o lazer e a moradia digna. Nessa perspectiva, o conceito de direito à cidade é muito relacionado com estudos que se

deparam com áreas de ocupação e conflitos relacionados à moradia, à especulação imobiliária e ao crescimento desordenado da cidade.

Esse direito supracitado possui dimensões múltiplas e é tão importante que é assegurado pela Constituição Federal do Brasil (1988) por meio da função social da propriedade urbana. Aqui está a relação entre esses dois conceitos, visto que a função social da propriedade urbana só é cumprida quando seu uso é compatível com o bem estar do coletivo, da população como um todo, assim como é direito constitucional o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A partir disso, vemos que o espaço geográfico reflete desigualdades sociais e, portanto, as relações de poder que se dão entre uma hegemonia política e econômica que determina/escolhe os rumos da organização social e as organizações sociais de luta, construindo assim um rearranjo da estrutura urbana. Conforme Ribeiro (2017), uma condição que determina a justiça espacial é a inserção de uma localidade na paisagem, pois ela mostra e situa o empreendimento, a moradia, e equipamento urbano ao seu entorno e a possibilidade de reprodução social de uma determinada área.

A discussão acerca do cenário ambiental em conjunção ao conceito de direito à cidade, justiça espacial e a institucionalização da função social do solo urbano é recente e carece ainda de uma análise mais profunda. Conforme Ribeiro (2017), a expressão justiça socioambiental vem da articulação entre dois setores sociais, o movimento social e os ambientalistas, com o pensar os temas sociais e ambientais relacionados. Visto que a produção de bens materiais em todas as suas etapas: extração de matéria prima, transformação da mesma, empacotamento, distribuição, utilização e descarte, têm um impacto imenso no chamado meio ambiente, a justiça socioambiental torna-se uma ferramenta analítica que nutre a luta política pelo combate à desigualdade social. Ela pode ser usada para indicar quem e como é afetado de modo diferencial pelo emprego de energia para a transformação de materiais, por exemplo, mas também para indicar quem tem acesso aos produtos que resultam desse processo.

De modo geral são as comunidades mais pobres que sofrem com mais regularidade os efeitos deste modo de produção hegemônico. Efeitos os quais foram ampliados pela globalização da produção, onde os impactos aumentam de escala e intensidade. Ribeiro (2017) cita algumas fontes de impactos como os transportes e fontes de energias, onde são construídas rodovias, hidrovias, hidrelétricas, campos

eólicos, etc., que afetam diretamente a superfície terrestre, desviam o curso natural e erodem as margens de rios e arroios, inundam grandes áreas resultando em deslocamento de populações, entre outros impactos da vida social, como saúde, educação e identidade.

6. LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AO ESTUDO

Com base nas discussões realizadas até esse momento do texto, é possível perceber que aspectos legislativos podem estar muito relacionados com a geografia, visto que muitas vezes propõe leis referentes a assuntos de interesse geográfico. Um exemplo evidente é a questão da função social da propriedade e do Direito à Cidade, conceito muito utilizado na Geografia Crítica. Outro exemplo de muita relevância são as legislações que buscam mediar as relações entre sociedade e natureza, de importância para a geografia desde autores clássicos como Ratzel (1990), La Blache (2010) e Max Sorre (1984). E mesmo na perspectiva de uma Geografia Social, com Eliseé Reclus (1985), há uma atenção para questões da natureza, que é transformada por reação dos seres humanos.

Outro ponto importante nesse âmbito é a integração da questão ambiental na gestão urbana é a compreensão da cidade em termos socioambientais. Nesse sentido, embora haja uma legislação avançada, ainda há muito a ser feito para alcançar a justiça social e ambiental, pois, mesmo que nas últimas décadas tenha havido um “[...] aumento da produção legislativa a respeito das temáticas urbana e ambiental visando a assegurar o direito à cidade sustentável, o acesso e a fruição de tais direitos no país ainda não são extensivos a toda a coletividade. (PEREIRA, 2001, p. 37).

6.1 Legislações relacionadas às questões urbanas do estudo

6.1.2 Esfera Federal

Uma lei bastante importante a nível nacional e relacionada a questões do meio urbano, é o Estatuto da cidade, Lei Federal 10.257/01, que traz uma série de leis e decretos relacionados a questões próximas da pesquisa aqui desenvolvida. O estatuto regulamenta o capítulo “Política Urbana” da Constituição Brasileira. Seus princípios são um planejamento participativo e a função social da cidade. Quando se trabalha com questões relacionadas à moradia, é possível se pensar sobre a função social da cidade, que, de acordo com a legislação citada, é cumprida quando a propriedade urbana atende às exigências de ordenação da cidade (do plano diretor), atendendo as necessidades do cidadão quanto à justiça social e à qualidade de vida.

O estatuto como um todo é importante devido ao fato de que as próximas leis citadas, precisam respeitar essa.

Outra lei federal importante é a Lei Federal 6766/79, lei do Parcelamento do Solo. A lei dá providências sobre loteamento e desmembramento de terrenos. Também conceitua e delimita esses termos, sendo loteamento a subdivisão da gleba em lotes para edificação, havendo abertura de vias, de logradouros públicos e modificação nas vias já existentes. Já o conceito de desmembramento se refere à subdivisão de lotes para edificação, mas que já contam com sistema viário, não havendo ampliação deste. A lei de parcelamento do solo foi considerada importante devido à relação com a diferenciação espacial vista na saída de campo que foi desenvolvida e está melhor descrita nos resultados, mas refere-se, especificamente à análise da diferenciação espacial intitulada “Loteamentos Terras de Santorini”, área em que foi possível visualizar a paisagem de um loteamento com construções padronizadas.

Há também a Lei Federal 13.465 - REURB que trata especificamente sobre a regularização fundiária tanto rural quanto urbana, também muito importante para estudos que englobam conflitos relacionados à moradia. E, por fim, a nível nacional temos a Constituição Federal (BRASIL, 1988). Nela, há dois artigos importantes a serem mencionados, sendo esses os artigos artº 182 e 183, dispostos abaixo.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Novamente, essa lei está relacionada com a parada intitulada “Terras de Santorini”, visto que nessa mesma parada, bem próximo aos loteamentos em si, há uma área de ocupação.

6.1.3 Esfera Estadual

Na esfera estadual, selecionou-se a lei nº 10.111 de 2021, a lei estadual do Desenvolvimento Urbano. Essa legislação dispõe sobre critérios e requisitos para a definição de questões de expansão urbana. A lei também dá diretrizes sobre o parcelamento do solo e sobre a elaboração de planos para o município. Dispõe sobre a porcentagem de área para determinados usos. Por exemplo: porcentagem de área destinada ao sistema viário; porcentagem destinada a área livre e de uso comum; determina questões de loteamento e desmembramento do terreno. Essas questões citadas estão extremamente relacionadas à presente pesquisa.

6.1.4 Esfera Municipal

A lei nº 3665/93, de 02 de julho de 1993 é uma lei municipal e dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano do município de Santa Maria, institui o plano de expansão e desenvolvimento e dá outras providências. Sua relação com o trabalho dá-se por que a lei tem a finalidade de promover a melhoria da qualidade vida urbana

e do bem-estar da comunidade. Assegura, então, a gestão democrática, o planejamento e ordenamento da expansão; a oferta de estrutura urbana e também questões de controle do uso do solo. A questão da oferta ou (não) oferta de equipamentos urbanos é central na presente pesquisa. Por exemplo, vê-se que áreas mais afastadas, tais como Vila Brizola e a Vila Maringá, ficam mais distantes das ofertas de equipamentos urbanos, como farmácias e até ruas asfaltadas. Enquanto que áreas aparentemente destinadas à uma classe mais alta, como os loteamentos Terras de Santorini, atraem a disposição desses equipamentos urbanos.

Outra legislação importante no quesito municipal é o plano diretor. Este, recebe na legislação vigente a denominação de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), e dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Sustentável, e vai prever diversas questões de desenvolvimento territorial do município de Santa Maria, como o zoneamento. O PDDUA retoma o conceito de função social da propriedade urbana, definindo-o como o cumprimento às exigências de ordenação da cidade colocadas no PDDT, sendo essas exigências relacionadas ao uso compatível e conveniente do solo, ao parcelamento adequado do solo, à proteção ambiental e a devida utilização de vazios urbanos e imóveis urbanos. Além disso, exige a garantia de saneamento básico e minimização de impactos ambientais.

Tem-se também, de grande importância, a lei orgânica municipal, a qual podemos chamar de constituição da cidade. Nessa lei, aparecem normas legais que os cidadãos têm, subsidiárias às federais e estaduais. Além disso, disciplinam as relações entre os poderes Executivo e Legislativo. Estabelece as atribuições daqueles poderes, suas limitações e abrangências, papel que cada um cumpre em relação ao outro. Essa lei também vai mediar questões de organização político-administrativa, de obras e serviços municipais, assim como de política de desenvolvimento rural e urbano.

Por fim, na esfera municipal, há a lei de bairros, lei complementar nº 42, de dezembro de 2006. Essa lei cria unidades urbanas e altera a divisão de bairros da cidade de Santa Maria. Além disso, dá nova denominação aos bairros. É bastante relevante para o trabalho visto que a área de estudo abarca mais de um bairro e seus limites administrativos devem ser considerados.

6.2 Leis Relacionadas às questões ambientais do estudo

Devido a importância de uma gestão ambiental pública e eficaz nas três esferas de governo, principalmente na esfera municipal, pois é onde se realiza uma gestão local, de acordo com as particularidades do município, procurou-se fazer um levantamento geral sobre a legislação ambiental brasileira a partir do contexto constitucional e infraconstitucional, levando em conta as principais leis federais, estaduais e municipais relacionadas à proteção e conservação ambiental, para assim, realizar uma análise relacionando estas, com a evolução temporal da expansão e ocupação urbana.

Segundo Pol (2003) a gestão ambiental deve controlar e assegurar o cumprimento da lei ou normas que estão estabelecidas e regulam, o comportamento das pessoas, das sociedades, das empresas, das formas de produção e seus efeitos, ou seja, a gestão pública como uma intermediadora de interesses e conflitos entre esses atores sociais.

6.2.1 Esfera Federal

Foi na década de 1970 o marco inicial da implantação da legislação ambiental brasileira. Após a Conferência de Estocolmo (1972), houve a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) através do decreto 73.030 de 1973 (COLLARES, 2000). Porém, ainda haviam leis federais que tratavam de alguns valores ecológicos na mesma década, a sistematização da legislação ambiental brasileira só ocorreu pela lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, a chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que estabelece princípios, objetivos, instrumentos, etc. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2019).

Segundo Sarlet e Fensterseifer (2019, p. 48), uma das conquistas trazidas pela referida lei foi a do reconhecimento do ambiente (elementos naturais e humanos ou sociais) “como um bem jurídico autônomo digno de proteção.”

No art. 6º dessa mesma lei, é constituído o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, onde lê-se:

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental,

constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA (BRASIL, 1981).

Sendo assim, incitada a criação de órgãos de proteção ambiental em todos os níveis das esferas federativas, visto que a proteção ambiental passou a ser uma política de estado.

O Brasil passou a contar com um parágrafo que tratava exclusivamente da temática ambiental apenas em sua 7ª constituição, a chamada Constituição Cidadã, datada de 05 de outubro de 1988 (BRASIL, 1988), onde, em seu artigo nº 225, assegura que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Estabelece a preservação dos processos ecológicos essenciais, patrimônios nacionais como a Floresta Amazônica, terras necessárias à preservação de ecossistemas naturais, o patrimônio genético, a fauna e a flora. Institui a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental em obras ou atividades potencialmente impactantes, os deveres de controle de produção, comercialização e empregos de técnicas ambientalmente corretas, a promoção da educação ambiental, recuperação de áreas degradadas e sanções penais e administrativas. Divide as competências privativas, comuns e concorrentes entre os poderes. Apresenta alguns dos princípios do direito ambiental como o da universalidade, tutela estatal e coletiva, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, cooperação internacional, precaução e/ou prevenção, poluidor pagador, entre outros. (BRASIL, 1988).

O decreto 4.297, de 10 de julho de 2002 regulamenta o zoneamento ambiental, instituído como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente pela lei 6.938/81, em seu inciso II do art. 9º. No parágrafo único do art. 3 do decreto 4.297 lê-se:

O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais. (BRASIL, 2002)

A lei complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, disciplina a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios, no que diz respeito, entre outros, ao combate à poluição em suas diversas formas e proteção ao meio ambiente. Fixando objetivos fundamentais (art. 3º) de proteger e conservar o meio ambiente e

promover gestão descentralizada, democrática e eficiente (inciso I), garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente (inciso II), harmonizar as políticas e ações administrativas entre os entes federativos (inciso III) e garantir a uniformidade da política ambiental. (inciso IV).

Sendo algumas das ações administrativas dos municípios (art. 9º) as de:

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;

A lei 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como Código Florestal Brasileiro, em seu art. 1º-A estabelece as normas gerais de proteção da vegetação e de APPs, entre outros, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para tal.

No que diz respeito à delimitação de APPs, temos no art. 4º do Código Florestal Brasileiro, o seguinte:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

Quanto às águas, segundo Santin e Corte (2013), o Brasil deu pouca atenção à questão das águas, como pode ser visto no Código Civil de 1916, onde os bens hídricos, tanto subterrâneos como superficiais, poderiam ser considerados como bens privados e seu uso era liberado, desde que não afetasse a vizinhança. E por mais que houvesse tanto águas públicas como privadas, essas eram regidas pela lógica econômica vigente, com pouca atenção às questões ambientais.

Posteriormente, no Código de Águas de 1934, era previsto águas comuns, públicas e privadas, é salientado que esse código ainda se encontra em vigor, porém, no que diz respeito às águas subterrâneas, a maior parte de suas disposições foram revogadas pelo Código de Minas de 1940 e pelo Código de Mineração de 1967, nesse último as águas subterrâneas passaram a ser consideradas como jazidas minerais. Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as águas passaram a

ser consideradas como bens públicos, de uso limitado e comum do povo. Ainda segundo Santin e Corte (2013), na CF88, as águas seriam bens da União ou dos Estados membros, sendo excluídos os municípios, porém, a implementação de políticas hídricas acaba por perpassar a esfera municipal, devido à sua competência de legislar sobre assuntos de interesse local.

A importância que este assunto vem ganhando pode ser notada, como ressaltam Bruno Pagnoccheschi e Maristela Bernardo no livro Território, Ambiente e Políticas Públicas Espaciais, organizado por Marília Steinberger, que no ano de 1997, após discussões pautadas desde a década de 1980, enfim foram estabelecidas as Políticas Nacionais de Recursos Hídricos e desenvolvido o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo não só ao poder nacional, mas também as esferas estaduais e municipais.

6.2.2 Esfera Estadual

Dentro da esfera estadual estão órgãos federais de extrema importância na regulamentação ambiental do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, alguns deles, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) que, como o próprio site informa (SEMA, sd), foi fundada no ano de 1999 e é o principal órgão do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA), justamente por ter demais órgãos menores vinculados a ela, trabalhando com questões centrais de desenvolvimento, utilizando-se do lema: “Desenvolver para Proteger”, onde destacam que para uma proteção ambiental mais abrangente o estado precisa de desenvolvimento. Além da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, no RS ainda existe, como órgão regulador, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que atua em união com a SEMA, voltando-se para a discussão das questões ambientais.

Existe também a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), direcionada para o licenciamento ambiental, órgão também vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, fundada em 1999, e como função possui o cumprimento de 14 objetivos fixos, apresentados no próprio site (FEPAM, sd), dentre eles o acompanhamento e o controle da qualidade ambiental, o controle da poluição, novas propostas de legislações ambientais e a promoção de pesquisas ambientais. Mais uma vez vinculado à SEMA, há o Conselho

de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul que, conforme apresenta a Lei N° 10.350, de 30 de dezembro de 1994:

Art. 7º - Fica instituído o Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul como instância deliberativa superior do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, a ser presidido pelo Secretário de Estado do Planejamento Territorial e Obras, e integrado por: I - Secretários de Estado cujas atividades se relacionem com a gestão dos recursos hídricos, o planejamento estratégico e a gestão financeira do Estado; II - três representantes dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, um para cada região hidrográfica em que se divide o Estado. Parágrafo único - Integrarão, ainda, o Conselho, mediante convite do Governador do Estado, um representante, respectivamente, do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Art. 8º - Compete ao Conselho de Recursos Hídricos: I - propor alterações na Política Estadual de Recursos Hídricos a serem encaminhadas na forma de proposta de projeto de lei ao Governador do Estado; II - opinar sobre qualquer proposta de alteração da Política Estadual de Recursos Hídricos; III - apreciar o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos previamente ao seu encaminhamento ao Governador do Estado e acompanhar sua implementação; IV - aprovar os relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul; V - aprovar critérios de outorga do uso da água; VI - aprovar os regimentos dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; VII - decidir os conflitos de uso de água em última instância no âmbito do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul; VIII - representar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de seu presidente, junto aos órgãos federais e entidades internacionais que tenham interesses relacionados aos recursos hídricos do Estado; IX - elaborar seu Regimento Interno.

Por último, destaca-se o Código do Meio Ambiente do RS, Lei Estadual n°

11.520/2000), salientando os seguintes artigos:

Art. 10. Código Ambiental: O órgão ambiental competente deverá coletar, processar, analisar, armazenar e divulgar dados e informações referentes ao meio ambiente, de acordo com o que dispõe a legislação pertinente de acesso à informação.

Art. 16. Código Ambiental: O planejamento ambiental tem por objetivos:

I- Implementar a política estadual do meio ambiente;

II- articular os aspectos ambientais dos vários planos programas e ações previstos na constituição do estado e na legislação, em especial relacionados com:

- a) localização Industrial;
- b) manejo do solo agrícola;
- c) uso dos recursos minerais;
- d) aproveitamento dos recursos energéticos;
- e) aproveitamento dos recursos hídricos;
- f) saneamento básico;
- g) gerenciamento Costeiro;
- h) desenvolvimento das regiões metropolitanas aglomerações e microrregiões;
- i) patrimônio cultural, Estadual, especialmente os conjuntos urbanos e sítios de valor ecológico.
- j) Proteção preventiva a saúde;
- k) desenvolvimento científico e tecnológico;
- l) conservação e Recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa;
- m) preservação de desastres e Recuperação de áreas afetadas por desastres naturais e antrópicos; e
- n) plano de contingência ambiental;

III- elaborar planos para as unidades de conservação, espaços territoriais especialmente protegidos ou para áreas com problemas ambientais específicos;

IV- elaborar programas especiais com vista a integração das ações com outros sistemas de gestão e áreas da administração direta e indireta do estado da união e dos Municípios, especialmente saneamento básico, recursos hídricos, saúde e desenvolvimento urbano e Regional;

V- estabelecer, com apoio dos órgãos técnicos competentes, as condições e os critérios para definir e implementar o zoneamento ecológico-econômico do Estado;

VI- prover a manutenção, preservação e recuperação da qualidade físico-química e biológica dos recursos ambientais;

VII- criar, demarcar, garantir e manter as unidades de conservação, áreas de sítios históricos, arqueológicos, espelho lógicos, de patrimônio cultural artístico e paisagístico e de ecoturismo;

VIII- incluir os aspectos ambientais no planejamento da matriz energética do Estado;

IX- e avaliar a política de transporte do estado, adequando-a aos objetivos da política ambiental; e

X- estimular a Proteção Ambiental por meio de incentivos, como por meio de pagamentos por serviços ambientais - PSA.

O Código Florestal Brasileiro (2012) dispõe sobre a largura de faixas de Áreas de Preservação Permanente nas margens de cursos d'água, as chamadas matas ciliares. Sendo que em nascente a APP deve ter um raio de 50 metros e em cursos com largura do curso menor que 10 metros, as APPs devem ser de pelo menos 30 metros para cada lado.

Sendo esse o caso do Arroio Passo das Tropas, com largura menor que 10 metros, podemos perceber nas imagens do satélite CBERS-4A, de 2021, que as áreas de APP não estão em conformidade com a lei. Na imagem abaixo (Figura 5) temos uma medição das margens vegetadas do curso d'água, com um valor aproximado de 34 metros em ambas as margens. Sendo que deveria ter pelo menos 30 metros de área florestada, a partir do leito normal do curso, em ambos os lados.

Figura 5 - Medição das margens vegetadas do curso d'água.

Fonte: Google Earth Pro (2023)

Outra ferramenta a qual se pode analisar a regularização dos imóveis rurais de acordo com a determinação legal do Código Florestal, é o Cadastro Ambiental Rural

(CAR) que, como consta no Portal do Governo Brasileiro (2022), é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às Áreas de Preservação Permanente (APP), de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa, e das áreas consolidadas, compondo a base de dados, para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

O processo para a obtenção da regularidade do imóvel é relativamente simples, é preciso fazer a inscrição no aplicativo e depois no site com os principais dados da propriedade. O CAR passou a ser obrigatório, e a não adesão ao registro implicará em dificuldades para o agricultor como a realização de financiamentos para acesso a crédito rural e seguro agrícola (agências bancárias exigem esse documento para tais transações), por exemplo. Portanto, o CAR “não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração de floresta ou supressão de vegetação e não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse” (SION, 2020).

Figura 6 - Delimitação de algumas propriedades rurais da área de estudo que realizaram o cadastro no SICAR

Fonte: SICAR (2022)

6.2.3 Esfera municipal

Tem-se em âmbito municipal, a secretaria do Meio Ambiente, os Conselhos, equipes técnicas e legislações específicas como o Plano Diretor Municipal, a Lei de

Uso e Ocupação do Solo, a lei complementar nº 043/2006 que estabelece o cinturão verde com o objetivo de conter a expansão desordenada do núcleo urbano, além de promover a preservação da paisagem, a redução da degradação do solo, da poluição dos recursos hídricos entre outras atribuições.

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), é um órgão decisivo e consultivo, fiscalizador e de assessoramento dos Poderes Municipais de Santa Maria nas gestões referentes ao equilíbrio ecológico e ao combate às agressões ambientais em toda a área do município. Também é responsável pela promoção da política ambiental do município elaborando normas supletivas e complementares a padrões relacionados com o Meio Ambiente (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2022).

Referente aos empreendimentos existentes na área de estudo, o município de Santa Maria conta com o decreto executivo nº 01, de 02 de janeiro de 2008 com seus respectivos artigos, que definem os empreendimentos que obrigatoriamente devem elaborar seus respectivos Estudo de Impacto de vizinhança (EIV). Cabendo a Equipe Técnica do Escritório da Cidade (de caráter consultivo), opinar sobre o projeto e respectivo Estudo de Impacto de Vizinhança, encaminhado ao Fórum Técnico Municipal os que necessitem de medidas compatibilizadoras, mitigadoras e/ou compensatórias (SANTA MARIA, 2008).

Outra lei municipal que visa controlar e acompanhar atividades que se utilizam de recursos naturais e poluidoras ou que possam causar alguma degradação ambiental, é a lei ordinária nº 5.618, de 05 de janeiro de 2012 que orienta o procedimento para licenciamento ambiental no município de Santa Maria.

Ainda podem também ser incluídos como instrumentos os planos ambientais, como o Plano Municipal de Saneamento Ambiental de Santa Maria (LEI Nº 6027, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015) que “Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, Cria o Sistema Municipal de Saneamento Básico e Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico.” (IPLAN, 2023). Que, em síntese, conforme a seção III, dos objetivos: tem como objetivo “Proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados” e a seção IV dos objetivos: “Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde” (SANTA MARIA, 2015).

Desse modo percebe-se que Santa Maria apresenta uma boa estrutura em relação à proteção ambiental em termos técnicos. A questão a se verificar é a efetivação dessa gestão e se esses conselhos representam os setores ou o território. Se o poder público está nessa área da Faixa Nova aplicando a legislação, controlando e fiscalizando os empreendimentos causadores de impacto ambiental e a existência ou não de políticas públicas locais.

A discussão de legislação está muito atrelada a como se dão os processos urbanos e ambientais na realidade do espaço habitado. Nessa perspectiva, no próximo capítulo, apresenta-se uma discussão acerca da totalidade da área de estudo, mas também de suas diferenciações, que evidenciam conflitos sociais e legislativos.

7. RESULTADOS

7.1 A Totalidade

Exposta a delimitação da área de estudo na RSC 287, comumente denominada como Faixa Nova de Camobi pela população, no município de Santa Maria, foi realizado um recorte de estudo, da região ao entorno da faixa, incluindo áreas de quatro bairros da cidade e um distrito, sendo eles: Cerrito, São José, Diácono João Luiz Pozzobon, Camobi e distrito de Pains. Nesse momento, detêm-se a uma descrição de algumas informações acerca dos bairros que compõem, a totalidade da área trabalhada. Em relação à população total disposta nos bairros e no Distrito Pains, segundo dados do IBGE do ano de 2010. Abaixo segue a tabela referente aos dados de população total, população total de cada bairro e dividido entre homens e mulheres.

Tabela 1 - Dados populacionais da região, população total da região, população total de cada bairro e população de cada bairro dividido entre homens e mulheres.

Bairros	Total	Homens	Mulheres
Distrito Pains	4.146	2.076	2.070
(População Rural)	4.112		
São José	5.697	2.787	2.910
Cerrito	1.127	603	524
Camobi	21.822	10.523	11.299
Diácono João Luiz Pozzobon	3.153	1.559	1.593
Total Geral	40.057		

Fonte: IBGE (2010).

Organizado pelas autoras e pelos autores (2023).

A distribuição desta população está disposta nas pirâmides etárias a seguir, na ordem: distrito de Pains, bairro São José, Cerrito, Camobi e bairro João Luiz Pozzobon.

Figura 7 - Pirâmide etária - Distrito Pains, Santa Maria/RS - Brasil

Fonte: IBGE (2010).

Organização: autoras e autores (2023).

No distrito Pains, a faixa etária de maior número é de pessoas com idade entre 10 e 14 anos, sendo no total 373 indivíduos, destes, 187 homens e 186 mulheres. A faixa de menor número é entre 18 e 19 anos, havendo apenas 130 indivíduos, este caso pode estar relacionado ao fato de ser a única faixa etária com uma diferença de apenas um ano, sendo os outros de dois ou quatro anos. Ainda assim, a pirâmide etária do distrito de Pains apresenta um meio largo, indicando um maior número de população economicamente ativa (PEA), de homens e mulheres.

Figura 8 - Pirâmide Etária - Bairro São José, Santa Maria/RS - Brasil

Fonte: IBGE (2010).

Organização: autoras e autores (2023).

Figura 9 - Pirâmide Etária - Bairro Camobi, Santa Maria/RS - Brasil

Fonte: SIDRA- IBGE, 2010.

Organização: autoras e autores (2023).

Os bairros São José e Camobi também possuem faixas etárias que compõem a População Economicamente Ativa largas. Apesar da pirâmide etária do bairro São José parecer ter as faixas da População Economicamente Ativa maiores que as de Camobi, em número este último ultrapassa o primeiro, em que, as faixas entre 18-19 anos e 25-29 anos, somam 4.355 moradores, e no Bairro São José apenas 994, homens e mulheres. Este fato pode estar relacionado à localização da Universidade Federal de Santa Maria, a qual recebe estudantes de todo o Brasil, no bairro de Camobi. O bairro São José, por também se localizar próximo a UFAM, deve ser influenciado por tal fato.

Já as pirâmides etárias do bairro Cerrito e João Luiz Pozzobon apresentam formas bem distintas de pirâmides, tanto entre si, como dos demais bairros citados. O bairro Cerrito apresenta uma população masculina mais jovem e uma população feminina mais velha, das faixas de 35-39 anos e 45-49 anos, já o primeiro, as faixas de maior número são entre 10-14 anos e 18-19 anos, o que dá um aspecto inclinado à pirâmide. No bairro João Luiz Pozzobon, as faixas entre 0-4 e 10-14 anos apresentam o maior número, tanto de homens quanto de mulheres, mantendo-se expressiva até a faixa de 40-49. Na idade entre 18-19 apresenta uma redução significativa, porém pode-se entender que se justifica pelo pequeno intervalo de idade.

Figura 10 - Pirâmide Etária - Bairro Cerrito, Santa Maria/RS - Brasil

Fonte: IBGE (2010).

Organização: Dos autores e autoras.

Figura 11 - Pirâmide Etária - Bairro João Luiz Pozzobon, Santa Maria/RS - Brasil

Fonte: IBGE (2010).

Organização: Dos autores e autoras.

Para o estudo de renda, foi organizado os dados em tabelas para dispormos as informações para cada bairro. Identificamos a renda média domiciliar per capita para cada bairro.

Quadro 2 - Renda média domiciliar per capita por setor censitário.

Bairro	Renda média domiciliar per capita (R\$)	População total
Cerrito	334	1.127
João Luiz Pozzobon	889	3.153
Camobi	7.279	21.822
São José	559	5.697

Fonte: IBGE (2010).

Na tabela 5 foi quantificado as residências de cada bairro para cada nível de renda familiar, sendo eles: renda familiar de até $\frac{1}{4}$ de salário mínimo, entre $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ salário mínimo, entre $\frac{1}{2}$ e 1 salário mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, mais de 5 salários mínimos e sem rendimento, como são os dados dispostos no portal SIDRA do IBGE.

Quadro 3 - Quantificação de residências divididas por renda familiar.

Bairro	Renda até $\frac{1}{4}$ de salário mínimo	Mais de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ salário mínimo	Mais de $\frac{1}{2}$ a 1 salário mínimo	Mais de 1 a 2 salários mínimos	Mais de 2 a 3 salários mínimos	Mais de 3 a 5 salários mínimos	Mais de 5 salários mínimos	Sem rendimento
Cerrito	26	49	91	70	26	31	40	1
João Luiz Pozzobon	113	237	310	150	35	24	13	7
Camobi	147	538	1653	2085	1018	902	770	166
São José	9	52	205	203	47	24	9	10

Fonte: IBGE (2010).

Agora será exposta a tabela do SIDRA-IBGE referente aos dados de 2010 sobre Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e existência de banheiro ou sanitário e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio, segundo o tipo do domicílio, a condição de ocupação e o tipo de esgotamento sanitário. Porém, para esta tabela foram priorizados os dados referentes a presença de banheiros e/ou sanitários no domicílio, ignorando o número de banheiros exclusivos, o tipo de esgotamento sanitário, o tipo de domicílio e condição de ocupação.

Figura 12 - Tabela de Dados do SIDRA - IBGE: Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e existência de banheiro ou sanitário e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio, segundo o tipo do domicílio, a condição de ocupação e o tipo de esgotamento sanitário.

Situação do domicílio - Total			
Tipo de domicílio - Total			
Distrito e Bairro	Existência de banheiro ou sanitário e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio		
	Tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio	Tinham sanitário	Não tinham banheiro nem sanitário
Pains - Santa Maria (RS)	1.242	41	21
São José - Santa Maria (RS)	1.778	11	-
Cerrito - Santa Maria (RS)	326	5	3
Camobi - Santa Maria (RS)	7.236	21	22
João Luiz Pozzobon - Santa Maria (RS)	835	40	14

Fonte: IBGE - Censo Demográfico

Fonte: IBGE (2010).

Para entender todo o contexto da região delimitada, também foram consideradas informações referentes aos aspectos do meio físico da área. Para tal foram produzidos os mapas de hipsometria, declividade, geologia e solos, os quais são analisados a seguir.

No mapa hipsométrico (Figura 12) pode-se observar uma amplitude de 100 metros, chegando aos 170 metros apenas na porção noroeste, no bairro Cerrito, enquanto que as outras porções variam entre 70 a 120 metros acima do nível do mar, com um relevo pouco movimentado.

Figura 12 - Mapa hipsométrico da área de estudo.

Fonte: Elaborado por Gustavo Soares Arrial (2022).

No mapa de declividade (Figura 13), podemos notar que há pouca variação na inclinação do terreno, pois há uma grande porção onde a declividade é considerada muito fraca ou fraca e apenas em algumas porções há declividade forte ou muito forte.

Figura 13 - Mapa de declividade da área de estudo.

Fonte: Elaborado por Gustavo Soares Arrial (2022).

Como pode-se observar na figura 14, a geologia da área de estudo não possui uma diversidade elevada, representada pelo Grupo Rosário do Sul, apresenta apenas três unidades litoestratigráficas: a Formação Caturrita, e os membros Alemoa e Passo das Tropas da Formação Santa Maria. O Grupo Rosário do Sul está restrito apenas ao estado do RS, ocorrendo numa faixa leste-oeste de 250km de extensão e numa faixa norte-sul de 20km, entre os municípios de Mata até Montenegro. (GODOY et al, 2018).

Na área urbana de Santa Maria, a Formação Caturrita ocorre na forma de barrancos e valetas, é a unidade de menor representatividade na área de estudo, ocorrendo apenas numa pequena parte da porção sudoeste. A unidade é formada “[...] por um conjunto de camadas lenticulares, tabulares e sigmoidais de arenitos finos a conglomerados, de coloração variada em tons de branco e rosa avermelhado, que ocorrem intercalados com pelitos e paleossolos” (GODOY, 2018, p. 29).

Figura 14 - Geologia da área de estudo.

Fonte: Elaborado por Gustavo Soares Arrial (2022).

A partir do trabalho realizado por Fabrício de Araújo Pedron (2005) sobre os solos do perímetro urbano de Santa Maria, realizamos um recorte para a nossa área de estudo, identificando cinco tipos de classes de solos predominantes: Alissolo Hipocrônico argilúvico abrupto (1) Alissolo Crômico argilúvico típico (2), Planossolo Hidromórfico distrófico típico (3), Planossolo Hidromórfico distrófico arênico (4) e, Neossolo Regolítico eutrófico léptico (5), conforme a metodologia empregada pelo autor.

Figura 15 - Mapa de solos do município de Santa Maria/RS.

Classe de solos	Símbolo	Relevo
Alissolo Hipocrômico argilúvico abrupto textura arenosa/média.	APt1	A moderado relevo ondulado.
Alissolo Crômico argilúvico típico textura média/argilosa	ACt4	A proeminente relevo suave ondulado
Planossolo Hidromórfico distrófico típico textura arenosa/argilosa.	SGd1	A proeminete relevo plano a suave ondulado
Planossolo Hidromórfico distrófico arênico textura arenosa/média	SGd3	.A proeminente relevo plano a suave ondulado.
Neossolo Regolítico eutrófico léptico textura arenosa a média.	RRe1	A chernozêmico relevo ondulado.

Fonte: Adaptado de Pedron (2005)

Na nova atualização da Classificação Taxonômica dos Solos do Rio Grande do Sul, não é mais considerada a denominação de *alissolos* passando a ter outra denominação. Nesse recorte, de acordo com a bibliografia do autor (PEDRON et al., 2004c e 2004d , PEDRON, 2005), no geral, ao entorno do arroio Passo das Tropas (da Bacia hidrográfica Vacacaí-vacacaí-mirim) predominam os Planossolos hidromórficos distróficos típicos e os Planossolos hidromórficos distróficos arênicos (bairro Cerrito) caracterizados por apresentar um “horizonte superficial argiloso, ocorrendo em áreas de banhados e em várzeas recarregadas pelos aquíferos locais” (MACIEL FILHO, 1990 apud PEDRON, p.52], 2005), assim como o Neossolo regolítico eutrófico léptico, encontrado nas bordas do Morro Cerrito. No bairro Diácono João Luiz Pozzobon, além do Alissolo Hipocrômico argilúvico abrupto, há predominância do Alissolo Crômico argilúvico típico, semelhante ao citado anteriormente, caracterizados pela “alta suscetibilidade à degradação ambiental quando são manejados inadequadamente, principalmente em relação à erosão hídrica das camadas superficiais” (PEDRON, p.35, 2005), portanto, devem demandar maiores cuidados quanto aos riscos à ocupação humana.

7.2 Periodização da Faixa Nova

Após compreender a abrangência da área de estudos, a qual se refere ao recorte dos Bairros Camobi, Cerrito, Diácono João Luiz Pozzobon e São José em conjunto com uma parte do Distrito Pains, levando-se em consideração o recorte temporal utilizado no presente relatório, ou seja, dentro do período de 1990, com a construção da Faixa Nova, até o ano de 2023, cabe ainda observar como se deu o crescimento urbano na área durante esses anos. Sabendo-se disso, foi optado por realizar uma periodização da Faixa Nova por meio de imagens de satélite, através da ferramenta de imagens históricas disponível no *Software Google Earth Pro*.

Assim, a periodização da Faixa Nova foi dividida em quatro distintos recortes, sendo eles, respectivamente, os anos de 2008, 2012, 2016 e 2020 (Figura 16). Esta escolha de períodos ocorreu em razão de que a partir de 2008 ser o ano relativamente mais antigo e com melhor resolução nas imagens de satélite, dentro do período estabelecido para o estudo, permitindo uma visualização clara dos equipamentos presentes na área para que assim, com a evolução das imagens, seja possível de distinguir como se deu essa evolução na urbanização até o ano de 2020, que representa a imagem de satélite mais atual e com uma resolução melhor.

Figura 16 - Mosaico 1 de Imagens Referente a Periodização da Faixa Nova

Elaboração: os autores (2023).

Na primeira imagem (A) da periodização referente ao ano de 2008 pode-se perceber que a área em questão se encontrava, majoritariamente, desocupada de equipamentos urbanos. Nota-se também que os locais em que predominam as construções de equipamentos urbanos estão localizadas na área do Bairro São José e do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon.

Já na imagem B, referente a setembro de 2012, pode-se notar que houve um aumento considerável na área que corresponde ao Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, com a abertura de novos loteamentos na área mais ao sul do bairro, próximo à Vila Maringá, e também é observável o surgimento de novas construções do Residencial Zilda Arns, ao norte do bairro, e do Residencial Moradas Clube, ao leste do bairro. No que se refere ao Bairro São José, ao norte do mapa, pode-se ver também um aumento nos equipamentos urbanos.

Na imagem C, já é possível observar a construção da Vila Residencial Leonel Brizola, ao sul do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon que, assim como o Residencial Moradas Clube, também é um condomínio construído a partir do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Já à Norte da Vila Maringá também é visível o aumento de construções do programa Minha Casa Minha Vida.

Referente a última imagem, imagem D, utilizada na presente periodização pode-se notar o surgimento da abertura de novos loteamentos ao sul do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, próximo à Vila Maringá. A oeste do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, próximo ao limite do Distrito Pains, também sendo visível o surgimento do Condomínio Cidade Universitária Eco Village, além de um adensamento urbano na área do Bairro São José.

7.3 Unidades de Diferenciação Sócio-espacial

A totalidade é resultado de processos espaciais, entendidos por Corrêa (2007), como sistêmico e de longa duração, o que organiza o espaço geográfico quanto às “localizações, realocações e permanências de atividades e população sobre o espaço da cidade” (CORRÊA, 2007, p. 68). A totalidade também é composta por diferenciações sócio-espaciais, as quais podem ser estudadas sob diferentes prismas. Anteriormente, foi possível expressar que a totalidade Faixa Nova passou e passa por diferenciações no decorrer do tempo. Essas mudanças que se sucederam,

tiveram como fim o mosaico de diferenciações sócio-espaciais que é a totalidade em questão.

Deste modo, Roberto Lobato Corrêa (2007) conceitua a diferenciação sócio-espacial como algo inevitável e necessário ao capitalismo ao passo que a construção do espaço geográfico é a condição e resultado das relações sociais, que se expressam através das práticas espaciais (CORRÊA, 2000). Para compreendermos e analisarmos as diferenciações sócio-espaciais, o autor explicita que as práticas espaciais devem ser analisadas em uma escala de rede urbana ou intra-urbano, sendo estas escalas complementares entre si. Na perspectiva do trabalho, foca-se nesta segunda escala. A diferenciação sócio-espacial, de acordo com Corrêa (2007) está relacionada com a divisão econômica, o que está vinculado a questões de valorização de localização, por exemplo, e também com a divisão espaço-social, a qual se mostra no mosaico urbano complexo, constituído de áreas com diferentes atributos socioeconômicos, como condições de moradia. Processos, formas e funções produzem diferenciações.

A partir do conceito exposto, entende-se aqui, como unidades de diferenciação sócio-espacial, os espaços que embora façam parte de uma mesma totalidade (Faixa Nova), possuem diferenças expressivas, resultantes de processos urbanos e práticas espaciais, os quais são possíveis de identificar em questões de infraestrutura, por exemplo. As unidades de diferenciação sócio-espaciais percebidas empiricamente na área de estudo, por meio de saídas de campo, se encontram resumidas no quadro 4 a seguir:

Quadro 4 - Especificidades das unidades de diferenciação sócio-espacial.

Unidade de Diferenciação Sócio-espacial	Algumas especificidades
Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 1	Condomínio fechado de alto padrão, com acesso a infraestrutura de qualidade de saneamento básico, asfaltamento, e transporte público. Em anúncios, é enfatizado a infraestrutura sofisticada e acesso ao lazer e à natureza (LN IMÓVEIS, 2023).
Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 2	Nessa unidade, identifica-se a existência de loteamentos de alto padrão, com investimento em infraestrutura, como saneamento básico e asfaltamento. Em anúncios do loteamento Terras de Santorini, é enfatizado o fato de preservar uma vida sossegada, longe de barulhos, mas com facilidades de acesso à vida urbana (COTREL IMÓVEIS, 2023). Ao mesmo tempo, há uma área de ocupação, com conflitos ambientais e de acesso à moradia digna.
Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 3	Estão situados três condomínios (Moradas Santa Maria, Moradas Clube e Terra Nova) de casas padrão de classe média, afastadas de farmácia e escola, com a presença e manutenção de Área de Preservação Permanente.
Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 4	Engloba áreas de pobreza, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon. Rizzatti e Spode (2019) colocam que grande parte da população do bairro citado é de baixa renda e reside em vilas populares. É uma área que carece de políticas públicas e manutenção das áreas de vulnerabilidade ambiental.

Organização: autoras e autores (2023).

Visto isso, Corrêa (2007) conceitua os tipos de práticas espaciais (complementares entre si), sendo estas de escalas maiores que as dos processos espaciais, ao passo que a primeira é o meio pelos quais as diferenciações sócio-espaciais são mantidas, alteradas ou anunciadas alterações. Com o protagonismo limitado a agentes específicos produtores do espaço urbano, promotores imobiliários e estado - principalmente - as práticas espaciais têm uma duração maior, e se distinguem por seus objetivos. Nas diferenciações sócio-espaciais identificadas nesta totalidade, temos as práticas sociais da antecipação e marginalização, ambas presentes em todas as unidades caracterizadas.

7.3.1 Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 1

A primeira unidade de diferenciação sócio-espacial identificada na área de estudo é referente ao local de construção do empreendimento chamado Casa Viva, um futuro condomínio de luxo. Na figura 17, vê-se uma imagem mostrando o projeto do condomínio Casa Viva, no Bairro São José.

Figura 17 - Projeto do condomínio fechado e privado Casa Viva

Fonte: IMÓVEL SM (2022).

O objetivo de ter-se colocado a Casa Viva como um objeto de análise, foi a possibilidade de observar e refletir sobre o fenômeno da especulação imobiliária e a mudança brusca de uso da terra do local referido. Verifica-se que não existem muitos empreendimentos ao redor da área de construção desse condomínio, isso leva a seguinte indagação: o que valorizou esse local para chamar atenção das construtoras?

Observa-se, pelas imagens retiradas do Google Earth, que há 13 anos esse espaço era bem menos explorado, sendo configurado até mesmo como um vazio urbano.

Figura 18 - Imagem do Google Earth Pro da Área no ano de 2010 (A) e 2022 (B) respectivamente.

Fonte: Google Earth (2010; 2022).

Para Rizzatti, et al. (2013, p. 2964) a especulação imobiliária está relacionada com o valor da mercadoria imóvel. Valor de mercadoria seria, conforme Campos Filho (2001, p.48 apud Rizzatti, Cassol, Batista e Spode (2013, p. 2964) “[...] uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos [...]”. Assim exposto, percebe-se que a valorização de áreas ou de imóveis está mais ligada com o investimento público ou privado nas áreas ao entorno do imóvel, podendo ser este investimento em pavimentação, calçamento (dentro da esfera dos investimentos públicos) ou shoppings, lojas e praças voltadas para o lazer. Nesta perspectiva, existem alguns agentes interferindo nessa unidade de diferenciação sócio-espacial, tais como os agentes privados, por meio de construtora e imobiliária, e o agente Estado, por meio do fornecimento de infraestrutura.

Em saída de campo, fez-se um retorno até o empreendimento Casa Viva, onde foi perceptível a diferença de estrutura à frente do condomínio, uma vez que em nossa primeira saída de campo, a área de acesso ao Casa Viva estava com o solo exposto, e no retorno observou-se o andamento da pavimentação da entrada do condomínio. Essa pequena modificação no espaço e na paisagem local exemplifica o que Milton Santos (1997) chama de processo, no caso, o processo de alteração do espaço e da paisagem natural pela iniciativa privada, evidenciando a capacidade de modificação e incorporação dos locais pela mesma. Nesse trecho também se observa a existência de espaços vazios, de pequenas áreas de campo.

Figura 19 - Mosaico da Paisagem de entrada ao condomínio Casa Viva, A e B.

Fonte: acervo das autoras e autores (2022).

Além disso, nota-se o aplainamento do relevo, previsto para o projeto, com a consequente formação de encostas visto o corte do relevo necessário para este fim, reorganizando a paisagem, com a modificação das formas naturais, já artificializadas, geografizadas e humanizadas. Verificamos também o processo natural de erosão do solo, induzido principalmente pelo escoamento em solo exposto.

7.3.2 Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 2

A unidade de diferenciação sócio-espacial 2 é composta por loteamentos de alto padrão, o empreendimento Terras de Santorini, de residências antigas que marcam a história do lugar, e de residências mais recentes com infraestrutura precarizada. Identificou-se que anteriormente a região consistia em uma área rural do município, evidenciada nestas casas antigas, a qual sofrem valorização em decorrência da presença do empreendimento que ali se instaurou e que, possivelmente, passará por um processo de verticalização.

Além da questão da supervalorização desta “área rural”, existe também a ação de barreira que estas estruturas desempenham, contendo a evolução da periferia urbana presente no local. Sendo assim, identificamos um mosaico temporal onde há uma diversidade de paisagem, marcada pela transição rural-urbano, visto que há as estruturas de chácaras e a presença de animais ruminantes, a presença de ocupação urbana de periferia, e a estruturação para o futuro loteamento de casas padronizadas. Nas figuras abaixo, demonstram a modificação do uso da terra no local do loteamento do ano de 2010 e 2020.

Figura 20 - Mosaico de imagens do Google Earth do local de parada em 2010 (A) e 2020 (B).

Fonte: Google Earth (2010; 2022).

Pelas imagens do *Google Earth Pro* é possível perceber que em 2010 não haviam construções residenciais nesse local, sendo inclusive afastado e de presença arbórea. Mas, seus arredores já estavam preenchidos pela população de baixa renda, com casas populares.

Figura 21 - Mosaico temporal da paisagem urbano, rural e periferia, A, B e C, respectivamente

Fontes: Google Maps e Acervo das autoras e dos autores (2022)

Durante a revisita no Bairro São José, foi observada a ocorrência de alguns processos simultâneos na localidade, entre eles a expansão urbana, constatado pela obra em curso (provável nova rua), visível na figura 22, a qual segue a direção do curso d'água existente, muito próximo das construções, sem delimitação de Área de Preservação Permanente, e com deságue de esgoto.

Figura 22 - Abertura de rua

Fonte: Acervo das autoras e autores (2022).

Figura 23 - Curso d'água sem delimitação de APP e com deságue de esgoto, A e B

Fonte: Acervo das autoras e autores (2022).

Desde modo, é evidenciado também a fragmentação e segregação do espaço a partir da proximidade de edificações com estrutura física e renda muito desigual, o que modifica a valorização e preço dos lotes, assim como da movimentação de pessoas e capitais no local, destacando assim os conflitos existentes no que concerne à ocupação do solo urbano e manutenção do meio ambiente.

7.3.3 Diferenciação Sócio-espacial 3

A diferenciação sócio-espacial 3 engloba três condomínios horizontais. Identifica-se uma segregação voluntária, visto que o local fica separado das áreas de maior urbanização. As casas localizadas nos três condomínios são moradias com padrão classe média, sendo algumas incluídas no financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

As condições de infraestrutura, tais como asfaltamento, acesso à esgoto e eletricidade à vista são excelentes, proporcionando boas condições de moradia e consequentemente melhor qualidade de vida. O acesso principal aos condomínios é também asfaltado e seguidamente reparado. Nos dois acessos aos condomínios, pela Faixa Nova de Camobi, há áreas com moradias precárias, que não usufruem de mesma condição de infraestrutura, mesmo localizadas próximas.

Se percebe que devido ao investimento privado, têm-se o apoio e atenção do serviço público para o fornecimento de boa infraestrutura para acesso e moradia nos condomínios, tais como acesso saneamento básico, luz e pavimentação. Quando a ocupação é de iniciativa da população, como acontece em uma parte da diferenciação sócio-espacial 2 e também na diferenciação sócio-espacial 4, discutida no próximo tópico, há a privação do acesso a esses serviços.

A fim de se perceber a mudança na região apresentada, a figura 24 (A e B) mostra as diferenças de uso entre 2010 e 2020, onde podemos observar a existência das moradias populares antes da construção dos condomínios e o aumento dessas residências após, evidenciando assim o descaso do poder público em investir na infraestrutura como asfaltamento nesses contextos. A figura 25 ilustra um dos acessos aos condomínios, com, inclusive, pintura das faixas branca e amarela.

Figura 24 - Imagens do local de parada (condomínios fechados MCMV) em 2010 (A) e 2020 (B)

2010

2022

Fonte: Google Earth (2010; 2022).

Figura 25 - Foto da entrada de um dos condomínios

Fonte: Acervo as autoras e dos autores (2022).

Soma-se a este conflito a questão ambiental, exposta aqui pela presença da delimitação de Área de Preservação Permanente no curso hídrico que atravessa os condomínios. Foi realizada uma Avaliação Rápida de Rios no afluente do Arroio Passo das Tropas (limite natural entre os bairros Diácono João Luiz Pozzobon e Camobi), dentro do condomínio Moradas Clube, no morro Cerrito. Trata-se de um curso de 1ª ordem, intermitente, de fluxo laminar, com forma de vale tipo U e margens de solo argiloso, característico da região do morro. Como resultado da pontuação da avaliação, caracteriza-se como uma área natural. Deste modo, expõem-se a dialética da manutenção e preservação do ambiente através dessa APP, que possivelmente advém de uma medida mitigadora do empreendimento, visto o impacto do aplainamento e outros procedimentos necessários para a construção de um condomínio horizontal desta dimensão em área de morro.

7.3.4 Unidade de Diferenciação Sócio-espacial 4

A diferenciação sócio-espacial 4 compreende uma região periférica, situada no bairro Diácono João Luiz Pozzobon. Dentro deste contexto está a Vila Maringá, marginalizada, sem manutenção das ruas muito precárias devido ao tipo de solo e citada frequentemente em notícias de criminalidade¹. Como destaca a manchete “Rua São Dimas é uma das mais violentas de Santa Maria” os moradores da rua, na Vila Maringá, convivem com a violência de forma rotineira.

Esta unidade é uma região afastada das infraestruturas urbanas e que precisa de assistência, atravessada, então, pelo processo de segregação e marginalização espacial. A produção do espaço urbano nessa região não é assistida e é desordenada, o que está intimamente relacionada a questões de pobreza. Na figura 26 (A e B) no canto superior direito e inferior esquerdo verifica-se a construção de loteamentos padronizados nas adjacências da Vila Maringá, o primeiro de baixa renda e o segundo de classe média, fragmentando ainda mais o território da vila e modificando os processos que a atravessam.

Figura 26 - Mosaico do local de parada (Vila Maringá) em 2010 (A) e 2020 (B)

Fonte: Google Earth (2010; 2022).

Nesse sentido, a urbanização, como seguimento do processo de industrialização no Brasil, segue a lógica da reprodução capitalista (propriedade privada - expropriação dos meios de produção) tornando a cidade um bem

¹ <https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2022/01/jovem-e-morto-a-tiros-em-santa-maria-ckyirfl60002g015pnp7eq9qy.html>
<https://santamaria24horas.com.br/Not%C3%ADcias/rua-sao-dimas-e-uma-das-mais-violentas-de-santa-maria/>

comerciável. Sendo assim, regiões afastadas e precárias são destinadas a moradias populares e a segregação espacial aparece como condição e fundamento da realização da urbanização capitalista. A cidade é a estrutura e a função é o lucro.

Neste contexto está incluso o projeto da “Perimetral Sul” (COSTA, 2022), que trata da construção de uma rodovia que ligará a BR 392 à estrada de Pains (Distrito de Pains), situada nas adjacências da Faixa Nova. Esse é um projeto de infraestrutura urbana que influenciará na dinâmica da região, trazendo possivelmente vários novos pontos de ocupação e investimentos públicos e privados, além de uma mobilidade urbana local, principalmente por favorecer mais uma opção de acesso aos loteamentos - além da Faixa Nova - interligando os bairros Tomazetti, Lorenzi, Diácono João Luiz Pozzobon, Camobi e o Distrito de Pains.

Visto isso concluímos que o projeto deve acontecer com um minucioso planejamento de acordo com as legislações ambientais e urbanas para que as regiões que serão atravessadas pela Perimetral Sul cumpram com a função social do solo urbano, no que concerne à moradia digna e de qualidade, assim como de acesso às infraestruturas urbanas, muito fragmentadas nesta unidade. Soma-se a isso a condição dos afluentes presentes na região, comprometidos e muito próximos às residências, sendo os pontos mais frágeis ao lado de ocupações residenciais muito precárias, além de serem os emissários de esgoto das mesmas.

Figura 27 - Ocupação próximo ao curso d’água.

Fonte: Acervo das autoras e autores (2022).

Figura 28 - Curso d'água analisado no bairro Diácono João Luiz Pozzobon

Fonte: Acervo das autoras e autores (2022).

Quando visualizado o curso d'água da figura 27 podemos constatar a presença de lixo doméstico e de materiais de construção, como areia e brita, além da cor turva da água. Também, nas proximidades da Av. Dom Ivo, foi constatado a presença de lixo doméstico próximo ao corpo hídrico, sendo este profundo e mais largo que os anteriores, visto que se trata de um curso de 2ª ordem. Este afluente encontra-se totalmente poluído, visto que o problema é acumulativo, ele carrega os dejetos do montante das drenagens, desaguando por fim, no Arroio Passo das Tropas.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da totalidade “Faixa Nova de Camobi” através da definição de Unidades de Diferenciação Sócio-espacial, com um recorte temporal, nos permitiu analisar os conflitos sócio-ambientais da região sob a dialética da produção do espaço urbano no sistema capitalista. Através do arcabouço metodológico utilizado e identificado os processos espaciais, os agentes produtores do espaço urbano, as práticas espaciais, e as legislações específicas, buscou-se analisar o espaço geográfico delimitado de maneira integral, compreendendo a relação entre sociedade e natureza, assim como da lógica de reprodução do espaço urbano.

Foram identificados os conflitos sócio-ambientais em cada Unidade de Diferenciação Sócio-espacial, a partir do contexto atual e do histórico da região, assim como de conflitos que podem ocorrer posteriormente seguindo a lógica exposta. Deste modo, verificamos que os conflitos ambientais das unidades apresentadas são resultado da dialética da construção do espaço urbano enquanto mercadoria no sistema capitalista, ao passo que há a ausência do poder público na manutenção e preservação das áreas de fragilidade ambiental, principalmente dos corpos hídricos, antes mesmo da existência de ocupações indevidas. Estas últimas são resultado do processo da apropriação hegemônica do espaço urbano não só por populações com maior poder aquisitivo, mas de iniciativas privadas que colecionam os espaços da cidade.

A discussão proposta sobre forma, função, estrutura e processos espaciais apresenta um sintetizado cenário da complexa rede que se estabelece e controla as transformações no espaço urbano. Tal complexidade segundo Moraes e Dantas (2014) é potencializada quando os gestores públicos de diferentes esferas admitem preocupação quanto à precarização dos serviços básicos oferecidos à população em geral. Sendo assim, as cidades, através de suas políticas públicas, podem amenizar ou até resolver as questões ambientais relacionadas à gestão do espaço urbano, desde que as ações de transformação ocorram de forma planejada, e que haja interesses, tanto do poder público como do privado.

Isso posto, o presente trabalho apresenta uma potencialidade metodológica para os estudos do espaço geográfico de maneira integrada. A definição das Unidades de Diferenciação Sócio-espacial foi de suma importância uma vez que permitiu entender o mosaico de contextos e relações de poder, assim como dos

problemas e potencialidades das regiões. Para isso, os autores construíram o conhecimento aqui exposto através de encontros com a realidade a campo e a correlação e entendimento dos conceitos aqui apresentados para assim permitir a produção de uma categoria de pensamento ao qual são as diferenciações.

Por fim, o trabalho cumpriu com os objetivos propostos, ou seja, de diagnosticar, definir e analisar (debater) os processos e as problemáticas espaciais da Faixa Nova, resultando nas Unidades de Diferenciação Sócio-espaciais. Ainda assim, ressalta-se a necessidade do aperfeiçoamento dessa análise integradora, para tal, trazemos Salgueiro (2001) como sugestão de trabalhos futuros o qual coloca a paisagem “como um conceito integrador pois traduz as interações entre os elementos do mundo físico e entre estes e os grupos humanos numa dada área” (SALGUEIRO, 2001, p. 42). Dentre as inúmeras definições teóricas de paisagem apresentadas por Salgueiro, a que mais nos interessa é a abordagem trazida pelas correntes marxistas, na qual vincula a paisagem à ideologia dominante, observando como se organiza a exploração dos recursos naturais, sendo em si, a paisagem reflexo da evolução das formas de produção do espaço.

REFERÊNCIAS

BELÉM, J. **História do Município de Santa Maria 1797 - 1933**. 3°. Ed. Santa Maria. Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 2000.

BELTRÃO, R. **Cronologia Histórica de Santa Maria e do Extinto Município de São Martinho: 1797 - 1930**. 3°. Ed. Santa Maria: UFSM, 2013.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1981. Disponível em: [L6938 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br) Acesso em 30 abr. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: [Constituicao-Compilado \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br) Acesso em: 30 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989**. Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1989. Disponível em: [L7804 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 02 maio 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2000. Disponível em: [L9985 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 04 mai. 2022.

BRASIL. **Decreto 4.297, de 10 de julho de 2002**. Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. Brasil: Presidência da República, 2002. Disponível em: [D4297 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 03 maio 2022.

BRASIL. **Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011**. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981."Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, "Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2011. Disponível em: [Lcp 140 \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 04 mai. 2022.

BRASIL. [Código Florestal Brasileiro] **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em: [L12651](#). Acesso em: 14 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Brasília: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm. Acesso em 17 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979**. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. Brasília: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 20 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.257/01, de 10 de Julho de 2001**. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em 02 jan. 2023.

BRASIL. **Estatuto da Cidade**. 3ª ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008.

BRAGA, T. M. “**Análise da percepção ambiental dos moradores do bairro São José / Santa Maria – RS acerca do ambiente em que se inserem**”. Trabalho de graduação (Curso de graduação em geografia) - Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2008.

BRULE, David Melo Van Den. As diversas abordagens da justiça espacial na geografia. *Geosp. Espaço e Tempo*. pub. 09 ago. 2020.

CARLOS, A. F. A. A privação do urbano e o "direito à cidade" em Henri Lefebvre. *In: CARLOS, Ana Fani Alessandri. Justiça espacial e o direito à cidade*. São Paulo: Contexto, 2017. p. 192. ISBN 978-85-520-0003-7.

CORRÊA, R. L. Diferenciação Sócio-espacial, escala e práticas espaciais. **Cidades**, v. 4, n.6, 2007, p.62-72. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/cidades/article/view/12795>. Acesso em 18 abr. 2023.

CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. **Lei Estadual nº 11.520/2000**. Disponível em: <https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201611/28093051-codigo-estadual-do-meio-ambiente.pdf>. Acesso em: 21 Jun. 2022.

CORRÊA, R, L. **O Espaço Urbano**. 4º ed. São Paulo: Ática, 1999.

CORRÊA, R. L. **O Espaço Urbano: Notas Teórico- Metodológicas**. GEOSUL, nº 15. Florianópolis, 1993. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/12815/11998>. Acesso em: 18 Jan. 2022.

CORRÊA, Roberto Lobato. Corporação, práticas espaciais e gestão do território. **Anuário do Instituto de Geociências**, Rio de Janeiro, v. 15, 1992. DOI https://doi.org/10.11137/1992_0_35-41. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo/article/view/5934>. Acesso em: março, 2023.

CORRÊA, Roberto Lobato. **Geografia: conceitos e temas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. ISBN 8528605450.

COMIN, F.V. **Dinâmica Espacial e Segregação Residencial no Bairro Camobi - Santa Maria/RS**. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Porto Alegre, 2013.

COSTA, E. Pozzobom anuncia que edital para obra da perimetral Sul-Leste, em Santa Maria, deve ser aberto no mês de julho. **Diário de Santa Maria**, 2022. Disponível em: <https://diariosm.com.br/pozzobom-anuncia-que-edital-para-obra-da-perimetral-sul-leste-deve-ser-aberto-no-mes-de-julho/>. Acesso em 23 abr. 2023.

CONDOMÍNIO CASAVIVA. **NL Imóveis**, 2022. Disponível em: <https://www.imoveisln.com.br/condominio/condominio-casaviva/113811>. Acesso em 20 mai. 2023.

COTREL IMÓVEIS. **Terreno no loteamento Terras de Santorini, Bairro São José na Cidade de Santa Maria/RS**. Cotrel Imóveis, 2023. Disponível em: <https://www.cotrelimoveis.com.br/imovel/terreno-a-venda-sao-jose-santa-maria/68297>. Acesso em 23 abr. 2023.

COLLARES, E. G. **Avaliações de alterações em redes de drenagem de microbacias como subsídio ao zoneamento geoambiental de bacias hidrográficas: aplicação na bacia hidrográfica do rio Capivari - SP. 2000**. Tese (Doutorado em geotecnia) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2000. Disponível em: [FOLHA DE ROSTO 1.PDF \(semanticscholar.org\)](https://www.semanticscholar.org/paper/Avalia%C3%A7%C3%B5es-de-altera%C3%A7%C3%B5es-em-redes-de-drenagem-de-microbacias-como-subs%C3%ADio-ao-zoneamento-geoambiental-de-bacias-hidrogr%C3%A1ficas-aplica%C3%A7%C3%A3o-na-bacia-hidrogr%C3%A1fica-do-rio-Capivari-SP/2000). Acesso em: 17 Mai. 2022.

FERNANDEZ, Bernardo Mançano. **Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: Contribuição teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais**. Observatorio Social de América Latina (año VI no. 16 ene-abr 2005). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Observatorio Social de América Latina, 2005.

GODOY, M. M.; SCHERER, O. L. B.; BINOTTO, R. B.; KISCHLAT, E. E.; DREHER, A. M. **Geologia e recursos naturais da folha Santa Maria SH.22-V-C-IV: estado do Rio Grande do Sul**. Escala 1:100.000, Porto Alegre: CPRM, 2018. Disponível em: [Geologia e recursos minerais da folha Santa Maria SH.22-V-C-IV: estado do Rio Grande do Sul \(cprm.gov.br\)](https://www.cprm.gov.br/geologia-e-recursos-minerais-da-folha-santa-maria-sh.22-v-c-iv-estado-do-rio-grande-do-sul). Acesso em: 01 ago. 2022.

HARVEY, D. O Direito à Cidade. **Lutas Sociais**, São Paulo, n.29, p.73-89, dez, 2012.

HARVEY, D. **A Justiça Social e a Cidade**. São Paulo: Hucitec, 1980.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Censo Demográfico**. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1378#resultado>. Acesso em: 03 out. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Regiões de Influência das Cidades - 2018**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101728>. Acesso em: 30 Mai. 2023.

JAPIASSÚ, L. A. T; LINS, R. D. B. **As Diferentes formas de Expansão Urbana**. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, 2014. Disponível em: https://scholar.archive.org/work/yaxjnoasafc5db5fj32ve36mje/access/wayback/http://amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/gerenciamento_de_cidades/article/download/764/788. Acesso em: 13 out. 2022.

LA BLACHE, V. de. As Condições Geográficas dos Fatos Sociais. **GEOgraphia**, v. 9, n. 18, 22 fev. 2010.

LEFEBVRE, H. **O Direito à Cidade**. 5º ed. São Paulo: Centauro, 2019 [1968].

LEFEBVRE, H. **A revolução urbana**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

LN IMÓVEIS. Condomínio CASAVIVA. **LN IMÓVEIS**, 2023. Disponível em: <https://www.imoveisln.com.br/condominio/condominio-casaviva/113811>. Acesso em 23 abr. 2023.

MARCHIORI, J. N. C; FILHO, V. A. N. **Santa Maria Relatos e Impressões de viagem**. 2º. Ed. Santa Maria. Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 2008.

MORAES, Ione Rodrigues Diniz; DANTAS, Eugênia Maria. **Geo-Grafias: Cidade e região em tempos diversos**. EDUFRN: Natal, RN, 2014.

NASCIMENTO, M. D.; MOURA, N. S. V. Análise espacial da expansão urbana de Santa Maria – RS, e tendências atuais. **Boletim Gaúcho de Geografia**. Associação Brasileira de Geógrafos. Porto Alegre, 2014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/bgg/article/view/41475>. Acesso em: 02 Mai. 2023.

PEDRON, F. D. A. **Classificação do potencial de uso das terras no perímetro urbano de Santa Maria - RS**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2005.

PEREIRA, Gislene. **A natureza (dos) nos fatos urbanos: produção do espaço e degradação ambiental**. n. 3. Desenvolvimento e Meio Ambiente. Paraná: Editora da UFPR, 2001. p. 33-51.

POL, E. **A gestão ambiental, novo desafio para a psicologia do desenvolvimento social**. Estudos de Psicologia, Universidade de Barcelona, v.8,n.2,pág., 239. 2003.

RATZEL, F. Geografia do Homem (Antropogeografia). In: **RATZEL**. São Paulo: Ática, Col. Grandes Cientistas Sociais, no. 59, 1990, p. 32 -107.

RECLUS, É. A Natureza da Geografia. In: **ÉLISEÉ RECLUS**. São Paulo: Ática, Col. Grandes Cientistas Sociais, no. 49, 1985, p. 38 – 60.

RIBEIRO, Wagner Costa. **Justiça espacial e justiça socioambiental: uma primeira aproximação**. Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Paulo. São Paulo: Scielo, 2017.

RIZZATTI, M; SPODE, P. L. C. A história do bairro Diácono João Luiz Pozzobon, Santa Maria, RS, através de mapas: uma atividade prática com alunos do ensino fundamental. In: Natália Lampert Batista; Maurício Rizzatti. (Org.). **O ensino de geografia na contemporaneidade: práticas e desafios**. 1ed.Rio de Janeiro: Dictio Brasil, 2019, v. , p. 71-103.

RIZZATTI, M.; CASSOL, R. ; BATISTA, N. L.; SPODE, P. L. C. Os Bairros Com Maior Valor de Uso e de Troca: Uma Análise da Especulação Imobiliária da Área Urbana de Santa Maria, em 2016, por Mapas Temáticos. In: Walter F. Sione [et al.]. (Org.). SELPER 2016: **Geotecnologías, Herramientas para la construcción de una nueva visión del cambio global y su transformación para un futuro sostenible: Libro de Actas de XVII Simposio Internacional en Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica**. 1ed.: Luján: EdUnLu, 2017, v. 1, p. 2961-2975.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei nº 10.111, de 23 de dezembro de de 2021**. Altera a Lei nº 10.116, de 23 de março de 1994, que institui a Lei do Desenvolvimento Urbano. Porto Alegre: Palácio do Piratini,1994. Disponível em: l1nq.com/qNFru. Acesso em 20 jul. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei Estadual nº10.350, de 30 de Dezembro de 1994**. Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Palácio do Piratini, 1994. Disponível em: [Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul](#). Acesso em: 29 abr. 2022.

ROSSINI, C. C. **A Segregação na distribuição dos equipamentos de infraestrutura urbana, na cidade de Santa Maria/RS**. 2005. 135 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Santa Catarina, SC, 2005.

SALGUEIRO, T. B. **Paisagem e geografia**. Finisterra, [S. l.], v. 36, n. 72, 2001. DOI: 10.18055/Finis1620. Disponível em:<https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/1620> Acesso em: 25 abr. 2023.

SANTA MARIA. **Anexo D da Lei Complementar nº 118, de 26 de Julho de 2018.** Disponível em: https://iplan.santamaria.rs.gov.br/lista_pddt.php. Acesso em: 08 jun.2023.

SANTA MARIA. **Lei nº 3665/93.** Dispõe sobre a política de Desenvolvimento Urbano do Município de Santa Maria. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santa-maria/lei-ordinaria/1993/366/3665/lei-ordinaria-n-3665-1993-dispoe-sobre-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-do-municipio-de-santa-maria-institui-o-plano-de-expansao-e-desenvolvimento-de-santa-maria-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 20 jul. 2022.

SANTA MARIA. **Decreto executivo nº 01, de 02 de janeiro de 2008.** Define os empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e dispõe sobre sua elaboração e análise, nos termos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e da L.C. nº 034/05, de 29 de dezembro de 2005. Santa Maria: Prefeitura Municipal, 2008. Disponível em: [Decreto 1 2008 de Santa Maria RS \(leismunicipais.com.br\)](https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santa-maria/decreto-executivo/2008/1/01/decreto-executivo-n-01-2008). Acesso em: 07 fev. 2022.

SANTA MARIA. **Lei Complementar nº 42, de 29 de dezembro de 2006.** Cria unidades urbanas, altera divisão urbana de Santa Maria, dá nova denominação aos bairros e revoga a lei municipal nº 2770/86. Santa Maria: Prefeitura Municipal, 2006. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santa-maria/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-cria-unidades-urbanas-altera-a-divisao-urbana-de-santa-maria-da-nova-denominacao-aos-bairros-e-revoga-a-lei-municipal-n-2770-86-de-02-071986-artigos-2-a->. Acesso em 17 jul. 2022.

SANTA MARIA. **Lei Municipal nº6027, de 21 de dezembro de 2015.** Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, Cria o Sistema Municipal de Saneamento Básico e Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico. Santa Maria, 2015. Disponível em: [LEI MUNICIPAL Nº /2009 \(Minuta\) \(santamaria.rs.gov.br\)](https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santa-maria/lei-municipal/2015/6027/lei-municipal-n-6027-2015). Acesso em: 14 abr. 2022.

SANTIN, J. R.; CORTE, T. D. **O direito das águas subterrâneas: no Brasil, no MERCOSUL e na União Europeia.** Ed. da UFSM. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2013.

SANTOS, M. Espaço e Método. 4º ed. São Paulo: Nobel, 1997.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira.** 5.ed. São Paulo: EDUSP, 2008

SANTOS, O. A. A. **Segmentação, segregação, fragmentação.** Revista Casa da Geografia de Sobral. Sobral, 2022. Disponível em: <https://rcgs.uvanet.br/index.php/RCGS/article/view/817/614>. Acesso em: 20 Out. 2022.

SANTOS, O. A. A. Diferenciação espacial: **contribuição ao estudo de processos na cidade contemporânea.** GEO UERJ, 33, 1-21, 2018.

SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. O direito constitucional-ambiental brasileiro e a governança judicial ecológica: estudo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. **Revista Eletrônica da Academia Brasileira**

de Direito Constitucional. Porto Alegre, RS, v. 11, n. 20, p. 42-110. ISSN: 2177-8256. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10923/18857>. Acesso em: 30 abr. 2022.

SION, A. **O Novo Código Florestal e a Regulamentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR.** Página eletrônica Sion Advogados. Disponível em: <https://www.sionadvogados.com.br/o-novo-codigo-florestal-e-a-regulamentacao-do-cadastro-ambiental-rural-car-2/>. Acesso em: 05 Jul. 2022.

SORRE, M. **Geografia.** São Paulo: Ática, 1984.

SPOSITO, M. E. B. **Capitalismo e Urbanização.** 1º ed. São Paulo: Contexto, 2002.

SPOSITO, M. E. B. Segregação socioespacial e centralidade urbana. In: VASCONCELOS, P. A; CORRÊA, R. L; PINTAUDI, S (Orgs) **A cidade contemporânea: segregação espacial.** São Paulo: Contexto, 2013, p. 61-93.

SPOSITO, E. S.; SPOSITO, M. E. B. **Fragmentação Socioespacial.** Repositório Institucional UNESP, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/213348>. Acesso em: 23 Mai. 2023.

SUERTEGARAY, D. M. A. **Notas Sobre a Epistemologia da Geografia. Cadernos Geográficos.** Florianópolis, 2005. Disponível em: [notas sobre epistemologia da geografia](#). Acesso em: 02 Mai. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM. **História,** s.d. Disponível em: <https://www.ufsm.br/historia#:~:text=J%C3%A1%20a%20cerim%C3%B4nia%20de%20instala%C3%A7%C3%A3o,fora%20de%20uma%20capital%20brasileira..> Acesso em: 06 Jun. 2023.

VIANA, Wellington de Arruda; SILVA, Wladimir Correa e Silva. **Os impactos ambientais decorrentes da especulação imobiliária na cidade de Aracaju:** um olhar sobre a legislação ambiental vigente. Interfaces Científicas. Aracaju, 2016.